

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Alternative Lernorte

ein ethnografischer Vergleich

eingereicht von: Tobias Schneider

Begleitung: Dr. phil. Daniel Barth

20. November 2022

Abstract

Neben einem professionell geführten Classroom Management werden in unseren Schulen aktuell alternative Lernorte eingerichtet. Diese werden beispielsweise „Trainingsraum“, „Lerninsel“, „Update“, „Schulinsel“ oder „Förderzentrum“ genannt. Damit wird versucht, den Wünschen vieler Lehrpersonen nach Entlastung, einem flexiblen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen der integrativen Förderung und nach Erweiterung der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Kindern mit besonderem Förderbedarf entgegenzukommen.

Können diese Bedürfnisse mit einem alternativen Lernort erfüllt werden? Wenn ja, was braucht es für ein gutes Gelingen? Können alternative Lernorte darüber hinaus die Wirksamkeit der Schulischen Heilpädagogen in unseren Schulen fördern, indem ihnen Räume zugewiesen werden, die sie gewinnbringend pädagogisch strukturieren können? Kann dadurch ein echter Mehrwert entstehen und inwiefern werden dadurch Klassenlehrpersonen, einzelne Schülerinnen und Schüler sowie ganze Klassen entlastet?

Oder entsteht durch diese institutionalisierte Form des Verweises aus der Klasse ein Depot-Effekt, der das Ziel der Integration in weite Ferne rückt, weil damit die Probleme nicht mehr im Kontext ihrer Entstehung gelöst werden müssen, sondern einfach weitergegeben werden können?

In dieser Arbeit werden zwei verschiedene alternative Lernorte an Ostschweizer Oberstufenschulen beschrieben und kontrastiert. Die teilnehmenden Beobachtungen werden analysiert und diskutiert, wobei der Fokus auf den pädagogischen Prozessen und auf den Funktionen liegt, die ein alternativer Lernort übernimmt. Zudem geht es um die Frage, in welchem Zusammenhang bestimmte Strukturmerkmale eines alternativen Lernortes mit der darin realisierten Pädagogik und Arbeitsteilung stehen.

Mit dieser Forschung werden Erfahrungswerte gesammelt, die zukünftig im Zusammenhang mit der Institutionalisierung alternativer Lernorte genutzt werden können. Die herausgearbeiteten Gelingensbedingungen können dazu beitragen, in vergleichbaren Kontexten alternative Lernorte aufzubauen oder zu verbessern.

Glossar

AL = Alternativer Lernort

BSG = Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen

FS = Fragestellung

HfH = Hochschule für Heilpädagogik

IF = Integrative Förderung

ILZ = Individuelle Lernziele

ISF = Integrative Schulform

KK = Kleinklasse

KLP = Klassenlehrperson

LAL = Leiter des alternativen Lernortes

LPT = Lehrpersonenteam

MPT = Multiprofessionelles Team

MS = Mittelstufe

OS = Oberstufe

SE = Schuleinheit*en

SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge

SL = Schulleitung

SPD = Schulpsychologischer Dienst

SPK = Sonderpädagogik Konzept des Kantons St. Gallen

SSA = Schulische Sozialarbeiterin / Schulischer Sozialarbeiter

SuS = Schülerinnen und Schüler

Zivi = Zivildienstleistender

Inhalt

Abstract	2
Glossar	3
1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Eigene Schuleinheit sowie eigener Bezugsrahmen.....	7
1.3 Nutzen, Legitimation, Abgrenzung.....	8
1.4 Fragestellungen	9
2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	10
2.1 Theoretische und konzeptionelle Bausteine zur Begründung eines AL	10
2.2 Modelle	12
3. Forschungsmethodik.....	17
3.1 Teilnehmende Beobachtung.....	17
3.2 Anlage und Ablauf	17
3.3 Ausgangsbedingungen der beiden beobachteten AL.....	18
4. Darstellung der Forschungsergebnisse	20
4.1 Fallvignette 1 - Tarkan	20
4.2 Fallvignette 2 – Pirmin und Vera.....	25
5. Zusammenstellung der Forschungsergebnisse	32
5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede.....	32
5.2 Beantwortung der Fragestellung 1.....	33
5.3 Beantwortung der Fragestellung 2.....	34
5.4 Beantwortung der Fragestellung 3.....	35
6. Diskussion.....	39
6.1 Entlastung.....	39
6.2 Räumliche Trennung	40

6.3 Professionalität des LAL	40
6.4 Trägerschaft.....	41
6.5 Langfristigkeit.....	42
6.6 Reflexionsblatt	43
6.7 Pädagogische Prozesse	44
6.8 Quintessenz	46
7. Reflexion	49
7.1 Lerneffekt.....	49
7.2 Rückblick	49
7.3 Danksagung.....	50
7.4 Weitere Fragen und weitere Forschungsfelder.....	51
8. Literaturverzeichnis	52
9. Abbildungsverzeichnis	54
10. Tabellenverzeichnis	54
11. Anhang.....	55

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Die Schweizer Volksschule muss viele wichtige Aufgaben übernehmen: Sie integriert, lässt partizipieren und selektioniert. Dabei sollen die Türen möglichst allen offenstehen. Im Sonderpädagogikkonzept des Kantons St. Gallen wird Bezug zu Bless und Gérard (2007) gemacht und darauf hingewiesen, dass SuS mit besonderem Bildungsbedarf mittels ISF in der Regelklasse besser gefördert werden können als in Kleinklassen. Des Weiteren zeigen Ergebnisse aus der Forschung, dass nicht nur die Lernfortschritte dieser Kinder in der Regelklasse beachtlich sind, sondern auch diejenigen der übrigen Kinder. „Diese positiven Ergebnisse sind allerdings geknüpft an eine Unterrichtsgestaltung, die die unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der Kinder berücksichtigt, und an zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen für sonderpädagogische Massnahmen zur Unterstützung der Schulen“ (SPK Kanton St. Gallen, 2015, S. 5). Es wird versucht, den Bedürfnissen der Schulen mit Unterrichtsdifferenzierung in einzelnen Fächern und individualisierten Arbeitsformen nachzukommen (vgl. Lehrplan Volksschule des Kantons St. Gallen). Diese und andere Aufgaben belasten unsere Schulen, wie eine Studie von Reto Luder (2020) zeigt, aus welcher unter anderem die folgenden Schlüsse gezogen werden können:

- 22% der SuS werden von LP als auffällig eingeschätzt.
- Für 60% der KLP sind verhaltensauffällige SuS der grösste Belastungsfaktor.
- Der Umgang mit verhaltensauffälligen SuS stellt besondere Anforderungen an die pädagogische Handlungsfähigkeit der LP.
- Dass sich LP mit verhaltensauffälligen SuS allein gelassen fühlen, erhöht die empfundene Belastung.

„Eine Schuleinheit kann jedoch unter Umständen eine Gesamtspannung erfahren, die sie auch bei Einsatz aller intern verfügbaren Mittel (didaktisch-methodische, heilpädagogische, therapeutische, sozialpädagogische Ressourcen...) nicht bewältigen kann“ (Heintz, 1968, S. 286 f.). Es ist deshalb an der Zeit, dass in unseren Schulen neue Formen erprobt und innovative Ideen umgesetzt werden. Denn nach Winkels Aussage wurden die Probleme in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht angepackt, geschweige denn gelöst, sondern „hinter Strukturdebatten und Ideologien versteckt haben ... PISA und andere Erhebungen sind auch ein Beleg für die Folgen ausgebliebener oder misslungener Schulreformen“ (Winkel, 2011, S. 295). Die Strömungen gehen auseinander, denn für die einen reicht ein intensiv geführtes Classroom-Management aus, während andere darauf hinweisen, dass ein solches nicht für alle SuS ausreichen würde (Budde, 2014, S. 210).

Die Geschichte der Schweizer Heilpädagogik beschreibt verschiedene Formen, mit welchen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen immer wieder versucht wurde, möglichst breit zu differenzieren. Doch es blieb stets bei einem „Entweder-Oder“. Luhmann (1986) spricht von

der Codierung des Bildungssystems, welche an seine Selektionsfunktion anschliesst. „Nur hier gebe es jene künstliche Zweiwertigkeit, die einen Code auszeichnen. Man könne gut oder schlecht abschneiden und/ oder versetzt werden oder nicht versetzt werden“ (Luhmann, 1986, S. 195). In der Geschichte der Schule gab es nebst den Klassenzimmern bisher keine Möglichkeiten, Lernalternativen, alternative LP oder räumliche Alternativen innerhalb der Schuleinheit institutionell zu organisieren. Und dies obwohl wir es uns in den meisten anderen Lebensbereichen gewohnt sind, alternative Wege zu gehen respektive auf Konkurrenten auszuweichen. Es gab bisher nur die Schule oder die Sonderschule. Eine LP hatte die Wahl zwischen dem Klassenzimmer und dem Gang.

Folgende Bedürfnisse werden seitens der LP oft geäußert: Einerseits kommt immer wieder der Wunsch nach Entlastung in disziplinarischen Fällen zum Vorschein. Auf der anderen Seite sind die pädagogischen Teams bestrebt, die ISF-Lektionen flexibel und effizient zu gestalten. Aus diesem Denken heraus und in der Hoffnung, dass die angesprochenen Ansprüche erfüllt werden können, ist die Idee des AL entstanden. Wie ein solcher interpretiert und realisiert wird, ist sehr unterschiedlich. Die Namen reichen von Lerninseln, Schulinseln über Trainingsräume zum Übergangsraum. Sind das ernstzunehmende AL oder handelt es sich dabei um ein modernes „Vor-die-Tür-Stellen“? Bleibt es ein „Nice-to-have“ oder hat diese Organisationsform das Potential zur multifunktionalen Lernlandschaft, in welcher LP, SHP und SSA multiprofessionell eine ganzheitliche Förderung umsetzen? Kann ein AL allenfalls bei der Verwässerung zwischen Regelklasse und ISF einen Dienst erweisen, sodass wir vom „Entweder-Oder“ wegkommen? Reicht es, wenn ein Zivildienstleistender diesen AL betreut oder lohnt es sich, am AL einen ausgebildeten SHP einzusetzen? Können AL neue Impulse für die inklusive Schule liefern und/ oder tragen sie zur Entlastung bei?

Ob und wie es gelingt, einen AL umzusetzen, hängt von einigen organisatorischen und pädagogischen Faktoren ab, welchen diese Arbeit mit dem Vergleich von zwei verschiedenen AL auf den Grund geht.

1.2 Eigene Schuleinheit sowie eigener Bezugsrahmen

Die Schulkultur an meinem Arbeitsort ist sehr heterogen. Ein Teil des Teams sieht sich als multiprofessionelle Akteure, das heisst, sie sind an einer Zusammenarbeit mit allen Beteiligten (LPT, SHP, SSA, SPD, SL, etc.) interessiert und wenden dementsprechend Zeit dafür auf. Der andere Teil bevorzugt die Arbeit alleine, mit möglichst wenig Absprachen sowie Nutzung der verschiedenen räumlichen und personellen Ressourcen. An unserer Schule gibt es seit Sommer 2021 einen AL. Die Hauptmotivation dahinter war auch hier einerseits der Wunsch nach einem flexiblen Einsatz der ISF-Ressourcen und andererseits nach niederschweligen Reaktionsmöglichkeiten bei disziplinarischen Fällen ('Internes Time-Out').

Unsere Schule zeichnet sich durch folgende Strukturmerkmale aus:

- 18 Real- und Sek-Klassen, verteilt auf zwei Schulhäuser (Gehdistanz 7 Minuten)
- Integration Kleinklassen-SuS in Realklassen seit Schuljahr 22/23 (bis Sommer 2022 wurde eine Kleinklasse geführt)
- Niveaudurchmischte Talentklassen

Das Konzept unseres AL entstand im Sommer 2021 und beinhaltet folgende Punkte:

- ISF in Einzel- oder Gruppensettings
- Lerntherapie (LRS- und Dyskalkulie-Therapie), Lerncoaching, DAZ
- Reaktionsmöglichkeit bei disziplinarischen Notfällen
- Raum, um Prüfungen in Ruhe nachzuschreiben
- Betreuung von Unterrichtsdispensierten (Sport-, Französisch-Dispensierte, usw.)
- freiwilliger Besuch (zum Beispiel bessere Konzentrationsmöglichkeit, etc.)
- Unterstützung beim Organisieren von Schnupperlehren oder Schreiben von Bewerbungen

Rahmenbedingungen:

- zwei Räume stehen zur Verfügung (Lehrmittel und Laptops vorhanden)
- meist läuft die Betreuung des AL parallel zu ISF-Gruppen
- Betreuung der AL-Lektionen von fünf verschiedenen SHP
- Anmeldung der SuS via Belegungsplan (KLP tragen Namen auf online-Tool ein)
- Verantwortung über Schulstoff liegt bei KLP

Unser Team beschäftigt sich aktuell mit folgenden Themen:

- Welche Lektionen werden voll bezahlt und von einem SHP gehalten? Gibt es Bereiche, die von einem Zivi übernommen werden können? Wenn ja, welche?
- Die Diskussion über die Tragfähigkeit innerhalb des AL wird vom SHP-Team im Austausch mit dem SL stetig geführt.

Einige KLP nutzten das Angebot von Beginn weg. Andere brauch(t)en dafür etwas länger. Im Grossen und Ganzen kann von einem erfolgreichen Pilotjahr gesprochen werden. Die vielen neuen Ideen und Erfahrungen, die bereits gesammelt und umgesetzt werden konnten, werden nun weiter ausgearbeitet, verbessert und etabliert.

1.3 Nutzen, Legitimation, Abgrenzung

Schulen, deren Strukturmerkmale und insbesondere diejenigen der beiden beobachteten AL werden sehr unterschiedlich interpretiert. Somit kann es nicht der Anspruch dieser Arbeit sein,

eine abschliessende Sammlung an Gelingensbedingungen für einen AL oder eine Legitimation dafür darzustellen. Es geht in dieser Arbeit nicht darum, Vor- und Nachteile auszuarbeiten. Vielmehr geht es darum, Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, welche bestenfalls im Alltag von Nutzen sein könnten, von denen alle beteiligten Akteure profitieren können und die in der Entwicklung, Weiterentwicklung, Reaktivierung oder Neuinstallation von AL helfen können. Darüber hinaus könnten die Erfahrungen, welche im Zusammenhang mit AL gemacht werden, auch in anderen Bereichen der Schuleinheit Einfluss nehmen.

Ich beziehe mich auf das Rollenset der Schweizer Volksschule und beschränke mich entsprechend auf die Akteure KLP, SHP, SL und SuS. Meine teilnehmenden Beobachtungen beziehen sich auf zwei Oberstufenschuleinheiten aus zwei Ostschweizer Gemeinden, welche in dieser Arbeit miteinander verglichen werden.

Im Wissen, dass AL als Subsysteme nicht isoliert betrachtet werden können, werden unter anderem Themen wie Integration und deren allgemein beziehungsweise strukturell bedingten Grenzen, Motivation sowie andere psychologische und pädagogische Themen nicht thematisieren.

1.4 Fragestellungen

Wie in Kapitel 1.1 bereits erwähnt, haben Schulen mit einem AL die Chance, flexibel mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Können die beobachteten Schulen die Chance trotz Ressourcenknappheit nutzen, Integration nachhaltig zu ermöglichen? Inwiefern kann eine Entlastung stattfinden?

Fragestellung 1

Welche Funktionen und Aufgaben werden von einem AL in Bezug auf die gesamte Schuleinheit übernommen?

Fragestellung 2

Welche pädagogischen Prozesse sind an einem AL beobachtbar?

Fragestellung 3

In welchem Zusammenhang stehen bestimmte Strukturmerkmale eines AL mit der darin realisierten Pädagogik sowie mit der durch sie realisierten Arbeitsteilung?

2. Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

2.1 Theoretische und konzeptionelle Bausteine zur Begründung eines AL

Heute gibt es AL in vielen verschiedenen Formen. Diese reichen vom betreuten Lernraum bis hin zum pädagogischen Dreh- und Angelpunkt einer Schuleinheit. Die Unterschiede sind gross und trotzdem haben diese Suborganisationen alle etwas gemeinsam: Es handelt sich bei all diesen neuen Formen um Schulzimmer (schulinterne Örtlichkeiten), in welchen SuS parallel zum Unterricht oder zeitlich versetzt, freiwillig oder unfreiwillig, alternativ beschult werden. Dies bedeutet, dass die Idee der Öffnung vom Klassenzimmer begonnen hat und allmählich umgesetzt wird. Folgend werden exemplarisch drei verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten eines AL und deren Grundzüge ausgeführt, welche unter dem Sammelbegriff alternativer Lernort (AL) eingeordnet werden können und die aktuell in der Literatur zu finden sind.

Der Trainingsraum

„Der ‘Trainingsraum’ stellt ein (...) ‘Time-Out’-Instrument dar. Es ist ein separater Raum im Schulgebäude, den SuS auf Anweisungen ihrer LP aufsuchen, wenn sie den Unterricht dauerhaft stören und trotz Ermahnungen der LP keine Verhaltensveränderungen zeigen“ (Budde, 2014, S. 211). Mittels vorgängig festgelegtem Rückkehrplan wird darauf hingearbeitet, möglichst nachhaltig wieder zurück in den Unterricht zu gelangen. Der ‘Trainingsraum’, der an der Borngrabenschule in Rüsselsheim (BRD) seit dem Schuljahr 02/03 umgesetzt wird, basiert auf der Maxime des gegenseitigen Respekts (Borngrabenschule.de, 2022):

- 1.) Jede/r hat das Recht, ungestört zu lernen.
- 2.) Jede Lehrerin / jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
- 3.) Jede/r muss stets die Rechte des anderen respektieren.

„Erziehung und Bildung werden räumlich, personell und zeitlich voneinander abgekoppelt und an Teilarenen delegiert. ... ein neu entstehendes Spannungsfeld, welches sich als Zentrierung und Dezentrierung des Unterrichts ... beschreiben lässt“ (Budde, 2014, S. 213). Hier ist die Rede von einer «zunehmenden Sozialpädagogisierung der Schule» (ebd. S. 212). „Gleichzeitig soll der Trainingsraum dazu dienen, die Qualität von Bildungsprozessen im Unterricht zu steigern, da mit dem Trainingsraum gleichermassen eine Doppelchoreografie pädagogischer Prozesse einsetzt, welche die Trennung von Erziehung und Bildung zur Folge hat“ (ebd. S. 213).

Das Projekt Übergang

Becker und Prengel formulieren fünf Lernzugänge, welche in ihrem Förderansatz ‘Projekt Übergang’ synergetisch zusammenwirken und dadurch die soziale Integration und die Förderung „schwieriger Kinder“ im Klassenverband ermöglichen. Diese sind „Lehrerberatung, Elternberatung, Integration in den Klassenverband, und die temporäre Arbeit in kleinen

Lerngruppen („Übergangsklassen“) sowie Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe“ (Becker & Prengel, 2010, S. 187).

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt in einer Integrationsfachkonferenz und es gibt eine Verweildauer von ein bis drei Jahren (Becker & Prengel, 2010, S. 187).

Spezielle Merkmale sind:

- doppelter Zweck (zeitweilige Entlastung der Peers und LP, Zusammenhalt und Zugehörigkeit wird Sorge getragen)
- es gibt die 'Übergangsklasse' und es gibt 'Gastkinder'
- SuS verfügen über ein eigenes Schüler_innen-Büro
- Angebot verschiedener Ateliers
- institutionalisierte Kooperationsgespräche (mit SuS), Elternberatung und Beratung für LPT
- Die Zufriedenheit an der von Becker und Prengel beschriebenen Schule ist hoch.

Die Schulinsel

Der Begriff 'Schulinsel' wird oft im Sinne von „Massnahmen im Zusammenhang mit der integrativen Schulung“ verwendet, wo „häufig SuS mit Verhaltensauffälligkeiten im Vordergrund stehen“ (Widmer-Wolf, 2019, S. 1). Sie beschreibt ein „niederschwelliges Ventilangebot“, das nicht als „separative Massnahme, sondern als kurzfristige Entlastung eingesetzt werden soll, mit dem Ziel, ein Kind so rasch wie möglich wieder in den Klassenverband zu integrieren“ (ebd.). In der Diskussion um AL werden immer Grenzfines gezogen. Widmer-Wolf fasst deshalb unter anderem folgende Spannungsfelder zusammen, in denen sich die beteiligten Akteure bewegen:

- Ressourcenverlagerung: Eine Schulinsel soll auch eine Alternative bleiben. Wo werden die Grenzen gesetzt? Wie werden diese kommuniziert und etabliert?
- Zuweisung: Wie ist die Auslastung? Wer teilt zu? Wer nimmt teil? Kommt jemand aus lern-technischen Gründen? Ist es eine disziplinarische Massnahme?
- Zusammenarbeit: Einzelkämpfer vs. multiprofessionelles Team
- Schulentwicklung: Ursachenbekämpfung oder Symptombekämpfung

Eine Frage, welche in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt werden sollte, ist, ob durch einen AL Probleme wirklich gelöst oder neue Probleme geschaffen werden (Widmer-Wolf, 2019, S. 3 - 7).

Schwierige Kinder

Nach Becker und Prengel sind „'schwierige Kinder' Kinder mit Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ (Becker, Prengel, 2010, S. 184).

Des Weiteren werden die als schwierig eingeschätzten Kinder in zwei Gruppen eingeteilt: In der einen gilt das Kriterium des „besonderen Hilfebedarfs“, der sich bereits in der

Kindertagesstätte als nötig erweist und „bei denen Kinder- und Jugendpsychiater schon vor der Einschulung eine Unterrichtung in einer Grundschulklasse als prognostisch ungünstig einstufen“ (Becker, Prengel, 2010, S. 186). In der anderen Gruppe handelt es sich um SuS, die als nicht tragbar innerhalb einer Klasse eingestuft werden (von LP sowie anderen Fachstellen) und „als besonders hilfebedürftig“ beschrieben werden, „da sie sich selbst oder andere massiv gefährden“ (ebd.).

2.2 Modelle

Diese Arbeit stützt sich auf die folgend erläuterten Theorien und Modelle, welche als Grundlagen für die kommenden Auseinandersetzungen dienen:

Ein **soziales System** ist ein „Konstrukt (...), das aus Beziehungen, Kommunikationen und Handlungen besteht, die von den Menschen (der Systemumwelt), die dieses System bilden, erzeugt werden“ (Radatz, 2015, S. 60). „Es setzt sich stets aus einer Menge aufeinander bezogenen Interaktionen zusammen. Soweit die Handelnden ihre Handlungen an anderen eigenen und fremden Handlungen orientieren, sind diese aufeinander bezogen, und sie bilden insofern ein soziales System“ (Münch, 1976, S. 19).

Die drei Prämissen des **symbolischen Interaktionismus** (vgl. Blumer 1973, S. 81-85) sind:

1. Wir gehen davon aus, dass Menschen „Dingen“ gegenüber (auch Menschen, Kategorien von Menschen, Institutionen, Handlungen von Menschen oder Situationen) aufgrund der Bedeutung handeln, die diese für sie besitzen.
2. Die Bedeutung der Dinge ist aus der sozialen Interaktion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet oder entsteht aus ihr.
3. Diese Bedeutungen werden in einem interpretativen Prozess in Interaktionen ausgetauscht, ausgehandelt und geändert. Der symbolische Interaktionismus bedeutet eine Weiterentwicklung der Rollentheorie, welche die Interpretation einer Rolle nicht reflektiert.

Soziale Ordnung

Heintz (1968) beschreibt die Schule als „normatives Feld“, in welchem Handlungen von Beteiligten „nach den Ordnungsprinzipien der differenziellen Verteilung von Macht und Prestige“ (Heintz, 1968, S. 280) ablaufen. Oder wie Barth formuliert: „In der Schule begegnen sich Akteure (Schüler, Regellehrpersonen, Fachlehrpersonen, Therapeutinnen, Schulleiter, Abwart, usw.), welche sich durch ein bestimmtes Ansehen (Prestige) und durch bestimmte Handlungsmöglichkeiten (Macht) auszeichnen“ (Barth, 2009, S. 323).

Umgangsformen mit anomischen Spannungen (Merton)

In der Anomietheorie von Merton, welcher die Ausführungen von Durkheim verfeinerte, werden fehlende gesellschaftliche Regeln beschrieben und die Verknüpfung dieser mit der Wert-Mittel-Diskrepanz durchgeführt. Es geht dabei um die Diskrepanz zwischen dem Ziel und dem Mittel. Um mit diesem Druck umgehen zu können, findet ein individuelles Zurückgreifen auf einer der folgenden fünf Verhaltensmuster statt:

Arten der Anpassung		Institutionelle Mittel: individuelle Lernleistung	Kulturelles Ziel: Schulerfolg, Bildungschancen
1.) Konformität, Fleiss	Akzeptanz kultureller Ziele und Anpassung an sozialen Wandel	+	+
2.) Innovation (Neuerung), Spicken, krank sein bei Prüfungen	Akzeptanz kultureller Ziele, Nichtanerkennung legaler Mittel zur Erreichung der Ziele	-	+
3.) Ritualismus, Hinschmieren, Pflichterfüllung ohne Interesse	Herunterschrauben / Aufgabe der kulturellen Ziele und Beibehaltung legaler Mittel zur Erreichung dieser	+	-
4.) Apathie (Rückzug), Absentismus	Ablehnung kultureller Ziele und legaler Mittel	-	-
5.) Rebellion, Disziplinarische Probleme im Unterricht (Veränderung der Norm wird angestrebt)	Bekämpfung der Ziele sowie der Mittel mit dem Ziel, soziale Strukturen zu verändern	+/-	+/-

Tabelle 1: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomischen Spannungen (Merton, 1949/1995, S. 135)

Stigmatheorie (Goffman)

In der Schule passieren laufend Stigmatisierungsprozesse, so auch im Zusammenhang mit AL. Zum Beispiel könnte das Wegweisen aus dem Unterricht beziehungsweise das Zuteilen zum AL SuS stigmatisieren. Denn „Menschen verwenden in der Interaktion miteinander soziale Kategorisierungen und Typisierungen vielfältiger Art. Diese sind eingelassen in

Handlungsroutinen, welche die Menschen entlasten. Wir stützen uns auf diese Antizipationen, die wir haben, indem wir sie in normative Erwartungen umwandeln, in rechtmässig gestellte Anforderungen“ (Goffman, 1967, S. 10). „Ein Individuum ... besitzt ein Merkmal, das ... bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, Es hat ein Stigma, d. h., es ist in unerwünschter Weise anders als wir es antizipiert hatten“ (ebd. S. 13). „Normative Erwartungen sind meist institutionell legitimiert, d. h. jenseits von individuellen Einstellungen und Haltungen“ (Graf, 2017, S. 158).

Spannungstheoretisches Modell (Barth)

Das spannungstheoretische Modell zur Bestimmung der Grenzen der Tragfähigkeit einer Schule (Barth, 2013, S. 41) geht unter anderem von den Annahmen aus, dass alle Beteiligten eines Systems durch das Zusammenarbeiten Konflikten ausgeliefert sind, in deren Lösung sie überfordert sind. Dadurch entstehen Spannungen, welche „in ein anderes System“ abgegeben werden. „Dabei führt der Spannungstransfer von oben nach unten. Die Spannung wird also von der mächtigeren zu der ohnmächtigeren Position im System der strukturellen Hierarchie übertragen“ (Barth, D., Hofstetter, D., 2020, S. 6).

„Dies bedeutet für den / die Schüler*in mit besonderem Förderbedarf, das an seiner Position der Spannungsgehalt im System oft am höchsten ist bzw. die Konfliktlösekapazität am geringsten“ (Barth, D., Hofstetter, D., 2020, S. 7). Sie führen weiter Folgendes aus: „Die Wirkungen Schulischer Heilpädagogik im institutionellen Kontext der Volksschule erscheinen in dieser spannungstheoretischen Perspektive als Beitrag zur Erweiterung der Konfliktlösekapazität einer Schuleinheit“ (ebd.).

Wie schon in Kapitel 1.1 erwähnt, kann eine Schuleinheit „unter Umständen eine Gesamtspannung erfahren, die sie auch bei Einsatz aller intern verfügbaren Mittel (didaktisch-methodische, heilpädagogische, therapeutische, sozialpädagogische Ressourcen, Hierarchie) nicht bewältigen kann“ (Heintz, 1968, S. 286f.). Wenn dies der Fall ist, sind die Grenzen der Tragfähigkeit/ Konfliktlösekapazität einer Schuleinheit erreicht. Durch einen Spannungstransfer (zum Beispiel Delegation, Exklusion, Dropout, Burnout, etc.) wird der Druck in die Systemumwelt verschoben, was Graf als „strukturellen Misserfolg“ einer erzieherischen Organisation versteht (Graf, 1993, S. 158).

Abbildung 1: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in der Schule (Barth, 2013, S. 42)

Theorie des Zugangs (Rifkin, Bourdieu)

An dieser Stelle sei das Thema des Zugangs erwähnt, welches sich in den folgenden Auseinandersetzungen als zentrales Thema erweist. Rifkin und Bourdieu sehen „Zugang“ zu sozial und kulturell relevanten Kreisen als das Hauptkriterium für soziale Teilhabe. „Sie gehen davon aus, dass sich Armut im Zeitalter der Postmoderne oft weniger durch materiellen Mangel wie Hunger nach Nahrung oder Wohnungsnot auszeichnet, als durch das Fehlen eines Zugangs zu sozialer Anerkennung, zu relevanten Handlungsmustern, zum kulturellen Leben oder zu gesellschaftlichen Kreisen wie Peer Groups im Jugendalter“ (Bourdieu 1997, Rifkin 2000, zitiert nach Becker & Prengel, 2010, S. 186).

Psychoanalytische Theorie (Winnicott)

Das Kind muss für das Selbstständigwerden ein Halt gebender Übergangsraum eröffnen, in dem es Freiheitsspielräume erproben kann (Becker & Prengel, 2010, S. 187).

„Die Theorie des Übergangsjektes und des Übergangsraums nach Donald W. Winnicott (1969) beruhen auf der Erkenntnis, dass Übergangsjektes in der kindlichen Vorstellung eine signifikante Bezugsperson vertreten können und so schrittweise den Prozess des Selbständigwerdens unterstützen“ (ebd. S. 187).

Heterotopie (Foucault)

Michel Foucault spricht 1967 erstmals von „Heterotopien“ (Zirfas & Burghardt, 2018, S. 7). „Jede Gesellschaft bringt Heterotopien hervor. Sie bilden demnach eine Art anthropologische Konstante, die aber zugleich vielfältige Formen annehmen kann“ (Zirfas & Burghardt, 2018, S. 8). „Heterotopien schaffen Illusionen, die die ‚gesamte übrige Realität als Illusion‘ entlarven oder sie enthalten eine vollkommene Ordnung, die die Unordentlichkeit der anderen Räume in Frage stellt“ (Foucault 2005b, S. 19f.). Die Vermutung liegt nahe, dass für Foucault Räume des ‚Innen‘ Räume des „realen, öffentlichen, ... und des normalen, binär codierten Raums sind, die dann durch die Heterotopien in Frage gestellt werden. (...) Diese Orte haben eine aufklärerisch-entlarvende ... Funktion. Die Heterotopie ist ein offener Ort, der uns jedoch immer nur draussen lässt“ (Foucault 2005b, zitiert nach Zirfas & Burghardt, 2018, S. 10).

Integration vs. Separation (Lienhard-Tuggener)

„Exklusion meint die Vorenthaltung des Rechts auf Bildung für bestimmte Personengruppen. Mit Separation wird eine Förderung ausserhalb der Regelschule, namentlich in einer Sonder- oder Förderschule, bezeichnet“ (Lienhard, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2015, S. 16).

3. Forschungsmethodik

3.1 Teilnehmende Beobachtung

Die gestellten Fragen hieven uns in einen Bereich, der die Wahl der teilnehmenden Beobachtung als geeignete Methode nahelegt, da diese, wie Raufelder (2008) betont, „nichts bereits im Vorfeld ausblendet und die Einbeziehung der gesamten Bandbreite des lebensweltlichen und pädagogischen Geschehens prinzipiell möglich macht“ (Ittel, 2008, S. 148). Die Tatsache, dass alternative Lernorte innerhalb der Schuleinheit LP- und klassenübergreifend funktionieren und neue Einflussmöglichkeiten einnehmen, macht die ganze Sache sehr dynamisch. Um solch komplexe Systeme wie Schuleinheiten und deren Subsysteme zu untersuchen, kommt die teilnehmende Beobachtung zum Tragen. Wie Mey (2005) es ausdrückt, ermöglicht es die teilnehmende Beobachtung, sich Kinderwelten von „innen“ anzunähern. Der Forscher soll dabei am Alltag der 'in-group', teilnehmen, „darf aber nicht deren Handlungsschemata unbewusst übernehmen bzw. muss sich bewusst von seinen bestehenden Schemata frei machen und den Status des kulturell Fremden stets aufrechterhalten. Denn nur so kann er das habitualisierte, automatisierte und halbbewusste – eben typische Handeln – der 'in-group' erkennen“ (Bohnsack, 1989 zitiert nach Ittel, 2008, S. 149).

Es geht dabei darum, eine „kulturelle Szene zu erfassen (vgl. Morey/ Luthans 1985), das heisst eine Sinneszuschreibung zu fixieren, die in einer bestimmten Situation von einem Aussenstehenden, dem Beobachter, zugeschrieben wird“ (Weigand, 2007, S. 34).

3.2 Anlage und Ablauf

Feldforschung und Forschertagebuch

Bevor die zwei für diese Arbeit relevanten AL ausgewählt wurden, besuchte ich eine Schule, von der ich hörte, dass dort eine Schulinsel eröffnet wurde. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es sich hier um ein separates ISF-Zimmer handelt, in welchem im Rahmen des ISF alternativ beschult wird. Reaktive Massnahmen, wie wenn zum Beispiel SuS des Unterrichts verwiesen werden, finden hier nur selten statt. Ich stellte fest, dass in diesem Rahmen die Fragestellungen nicht beantwortet werden könnten, da nicht die gesuchten pädagogischen Prozesse festzustellen waren. Vielmehr handelte es sich um ISF-Lektionen, die in einem Raum namens Schulinsel abgehalten wurden. In einem zweiten Schulhaus, das ich angefragte, reagierten die Akteure abweisend, da die Idee des AL zu dieser Zeit aus Personalmangel „auf Eis“ gelegt werden musste. An zwei weiteren Schulen wurde ich schlussendlich mit offenen Armen empfangen. Die teilnehmenden Beobachtungen, Interviews und Begegnungen in AL1 fanden dreimal jeweils am Mittwochvormittag von 08.15 - 11.50 Uhr,

in AL2 an drei Donnerstagvormittagen von 07.30 – 12.30 Uhr zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 statt.

Interviews (mit SL, KLP, LAL und SuS)

An den beiden Schulen führte ich mit verschiedenen beteiligten Personen Interviews durch, in welchen Fragen zum Thema AL gestellt und situativ beantwortet wurden. Mit den SL der beiden Schulen ging es eher um schulorganisatorische Zusammenhänge, wobei ich bei den KLP und LAL vermehrt Fragen pädagogischer Natur stellte. Zudem wurden viele Interviews mit den in den AL anwesenden SuS durchgeführt. Repräsentativ befindet sich im Anhang eine Auswahl an Interviewfragen.

Forscherguppe und Literaturstudium

Parallel zu meinen Besuchen vor Ort und meinen daraus entstandenen Tagebucheinträgen, fanden mehrere regelmässige Treffen mit der Forschergruppe statt, welche von Daniel Barth organisiert und geleitet wurden. Dort erlebte ich einen intensiven, spannenden und lehrreichen Austausch mit anderen Studierenden, die im gleichen Feld forschten, und einen Gruppenleiter, der die Diskussionsrunden mit viel Leidenschaft und mit Fachwissen gespickt moderierte. So wurden eigene Felderfahrungen und bereits vorhandene Forschungsergebnisse (Literaturstudium) gemeinsam diskutiert und interpretiert.

3.3 Ausgangsbedingungen der beiden beobachteten AL

Es folgen Ausschnitte aus den jeweiligen Konzeptpapieren sowie Fakten aus den Interviewantworten.

Ausgangsbedingungen im AL1

Vor sechs Jahren wurde an dieser Schule ein „Time-Out-Raum“ eingerichtet, um reaktiv auf disziplinarische Auffälligkeiten eingehen zu können. Davor wurde die Schule eher restriktiv geführt und mit dem Wechsel des SL wuchs der Wunsch nach flexiblen Lösungsansätzen für disziplinarische Massnahmen. In den folgenden Jahren entstand der Bedarf, die ISF-Stunden sinnvoller einzusetzen. Die Idee des AL wurde hier schon mehrmals angedacht und es gab diverse Versuche, eine Schulinsel zu etablieren. Das aktuelle Projekt entstand auf Wunsch der SL und läuft mit den vorgefundenen Strukturmerkmalen erst seit wenigen Monaten. Die Akzeptanz dafür sei, nach Aussagen der SL, aktuell noch nicht sonderlich gross im Team. Trotzdem starte man diesen Versuch, denn es sei wichtig, dass keine SuS mehr vor die Tür gesetzt würden.

Nebst dem „Time-Out“-Gedanken finden hier auch ISF-Stunden, DAZ-Unterricht und Hausaufgabenstunden statt. Der Ort darf auch bei Sportdispensen aufgesucht werden oder

um Prüfungen nachzuschreiben. Der AL1 befindet sich im Erdgeschoss eines OS-Schulhauses. Der Raum besteht aus einem Zimmer mit Trennwänden. Individuelle Arbeitsplätze, Gruppentische, Lehrmittel und Computer sind vorhanden. Auf dem Gang vor diesem Zimmer befinden sich keine Arbeitsplätze. Auf dem Belegungsplan an der Tür sind fünf Lehrpersonen eingetragen und im Internet erfährt man, dass die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder per Online-Formular verpflichtend anzumelden, um bei ihren Hausaufgaben fachlich unterstützt zu werden. Dieser AL wird momentan vorwiegend von einem Studenten betreut. Einzelne Lektionen übernehmen diverse KLP.

Ausgangsbedingungen im AL2

Die Geschichte der aktuell umgesetzten Schulinsel geht bis ins Jahr 2006 zurück. Die Schulinsel entstand auf Wunsch der Lehrpersonen. Sie sehnten sich nach einer dynamischen Umsetzung der integrativen Förderung. Seit nun mehr als zehn Jahren, und dem damals vollzogenen SHP-Wechsel, konnte sich ein AL etablieren, deren Leitung über diese Zeitdauer hinweg aus mindestens einem 100%-SHP-Pensum bestand. Durch die abnehmenden SuS-Zahlen mussten im Herbst 2015 das Klassensystem und das davon betroffene Förderkonzept neu definiert werden und so entstand das neue Förderkonzept im Jahr 2016. Es folgen konkrete Formulierungen daraus:

„Die Frage, ob ein Schüler innerhalb des ISF aufgenommen und betreut wird, orientiert sich also grundsätzlich an den Bedürfnissen des Betroffenen und seines Umfelds. (...) Beide Lehrpersonen tragen die Verantwortung für die zu betreuenden Schüler zu gleichen Teilen. Jede ISF-Lehrperson ist gleichwertiger Ansprechpartner für die Behörde, Schulleitung, Klassen-, Fachlehrpersonen und Schüler und hat in ihrer Handlung die gleichen Kompetenzen. Aufgrund der permanenten Besetzung des Förderzentrums kann der Umfang der Betreuung von einer Lektion bis hin zu einer vollumfänglichen Betreuung reichen. Die Inhalte und individuellen Ziele werden zunächst in Abstimmung mit der KLP vereinbart, können aber dann je nach Entwicklung und Bedarf durch die ISF-Lehrpersonen angepasst werden. Eine Rückführung in die Regelklasse ist bei entsprechenden Fortschritten jederzeit möglich. Die 'Schulinsel' ist in einem Schulzimmer mit direkt angeschlossenen Nebenraum untergebracht“ (vgl. Förderkonzept AL2, siehe Anhang).

Zurzeit wird dieser AL von zwei SHP geleitet, welche insgesamt zu 170 Stellenprozenten angestellt sind. Beide arbeiten schon mehrere Jahre an dieser Schule. Der AL wird von nahezu allen KLP der Schule genutzt. Diese Schulinsel besteht aus zwei Räumen, verfügt über Laptops und in den Regalen sind Lehrmittel vorzufinden.

4. Darstellung der Forschungsergebnisse

Bei den beiden beobachteten AL handelt es sich um schulinterne Subinstitutionen, welche durch die beobachteten Strukturmerkmale und vorgefundenen Praktiken am ehesten unter dem Begriff 'Schulinsel' (siehe Kapitel 2.1) anzusiedeln sind. Da die Trennschärfe nicht gegeben ist und sich einzelne Elemente des 'Trainingsraums' und des 'Projekts Übergang' darin wiederfinden, wird in dieser Arbeit der Begriff alternativer Lernort (AL) verwendet.

Alle Namen sind anonymisiert.

4.1 Fallvignette 1 - Tarkan

Zeitpunkt 1, AL1

Ich trete in einen ruhigen Schulgang. Die Schulzimmertüren sind geschlossen. Ich klopfe an die Tür und betrete die Schulinsel des Oberstufenschulhauses. Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine SuS im Raum. Die Bestuhlung lässt vermuten, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Klassenzimmer handelt. Es hat unterschiedlich angeordnete Tischgruppen, Raumtrenner, Laptops und mehrere Wandtafeln. Der Leiter der Schulinsel (LAL1) ist ein Student der pädagogischen Hochschule, der sein Studium unterbrochen hat, um Berufserfahrung zu sammeln. Nach einem kurzen Kennenlernen zeigt er mir seinen Stundenplan, erklärt mir den Umgang mit dem Reflexionsblatt und einzelne Elemente der Infrastruktur.

Um 8.20 Uhr betreten drei Jugendliche den Raum, begrüßen uns und setzen sich ruhig an einen gemeinsamen Gruppentisch. Die Platzwahl scheint eindeutig zu sein und die SuS wüssten bereits, wer wo sitzt. Nun beginnen sie selbständig, am Dossier, welches sie zuvor von ihrer KLP erhalten haben, zu arbeiten. Sie müssen Verben konjugieren – ein Thema, das ihnen, wie mir von den SuS mitgeteilt wird, bereits bekannt ist. Ein Lösungsordner liegt auf dem Pult. Auf die Frage, ob sie die Lösungen abschreiben dürfen, antwortet Tarkan: „Ja, ich muss es selbst versuchen. Aber wenn ich nicht drauskomme, dann kann ich die Lösungen abschreiben.“

LAL1 teilt mir später mit, dass er dieses Dossier bisher noch nicht gesehen hätte.

Die drei wissen, dass sie bis zur Mittagspause in der Schulinsel arbeiten werden. „Nein, wir müssen uns beim KLP nicht mehr abmelden“, teilt mir Tarkan mit. Auf die Frage, wieso sie in der Schulinsel seien, antwortet er: „Weil mein KLP es mir gesagt hat. Wir sind meistens hier am Mittwoch und ich kann mich hier viel besser konzentrieren.“ Aus den Kopfhörern seines Kollegen höre ich Rapmusik. Auf meine Frage, ob er diese verwenden dürfe, antwortet er mir: „Ja, das darf ich. Ich darf einfach nicht stören.“ Der dritte im Bunde antwortet auf meine Frage nach dem Grund: „Weil mein KLP es mir sagt. Ich bin immer am Mittwoch hier.“

Nach der grossen Pause kommen die drei wieder in die Schulinsel und arbeiten ruhig an ihrem Dossier weiter. Mit LAL1 treten elf SuS aus einer anderen Klasse in den Raum und setzen

sich um die Dreiergruppe herum. LAL1 bittet die drei, sich umzuplatzieren. Nun beginnt LAL1, die Halbklassse zu befragen, an welchem Thema sie aktuell arbeiten. Offenbar ist eine Lehrperson ausgefallen und LAL1 beschuldigt sie während den folgenden zwei Lektionen. Sie behandeln das Thema „Kürzen und Erweitern von Brüchen“.

Ich befrage Tarkan, ob er auch an anderen Tagen manchmal in die Schulinsel gehe: „Ja, ich muss manchmal auch allein hierhin, wenn ich im Unterricht störe.“ Meine Frage, ob er auch schon das Reflexionsblatt hätte ausfüllen müssen, bejaht er. Auf meine Frage, was dann mit diesem Blatt passiere, antwortet er: „Nichts. Das ist nur für mich.“

LAL1 erzählt mir anschliessend, dass er beim Stellenantritt, damals vor drei Monaten, die Weisung vom SL erhielt, das Reflexionsblatt von den SuS ausfüllen zu lassen und dieses mit ihnen zu besprechen. Nun sei es aber so, dass dieses Blatt eher als Reflexionsblatt für die SuS diene und bisher noch niemand danach gefragt hätte. Diese Blätter lege er in einer Schublade ab. Um 11.45 Uhr beginnen die SuS auf Anweisung des LAL1 mit dem Aufräumen. Danach verabschieden sich alle SuS bei uns und verlassen die Schulinsel. LAL1 muss gleich gehen und wir vereinbaren den kommenden Mittwoch als nächsten Besuchstermin.

Zeitpunkt 2, AL1

Auch an meinem zweiten Besuchsvormittag betreten um 08.20 Uhr zwei der drei mir vom letzten Mal bekannten Knaben wieder die Schulinsel. Tarkan erzählt mir, dass einer von ihnen krank sei und dass sie wieder bis zur Mittagspause in der Schulinsel seien. Der Rest der Klasse sei im Labor. Sie hätten heute folgende Aufträge: Wortarten erkennen, einen Text lesen und zusammenfassen sowie Bewerbungen schreiben.

LAL1 setzt sich zu ihnen hin und fragt nach, was sie zu tun hätten. Sie dürfen sich daraufhin einen Laptop holen, um an den Bewerbungen zu arbeiten. Das Synchronisieren der Dateien funktioniert jedoch nicht und LAL1 kann ihnen dabei nicht helfen. Sie machen sich daraufhin für den Rest des Vormittags wieder selbständig an die Dossiers „Verben konjugieren“ und „Wörter sortieren“.

Um 08.50 Uhr betreten zwei Mädchen aus einer anderen Klasse den Raum und setzen sich hinter den Raumtrenner, ohne sich bei LAL1 oder mir vorzustellen. LAL1 geht nicht zu ihnen hin und lässt sie selbständig arbeiten. Ihre Körpersprache lässt erahnen, dass sie die Knaben kennen, jedoch nicht sonderlich viel von ihnen halten. Es scheint, als würden sie nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Nach der Pause geht es im gleichen Stil weiter: Die zwei Mädchen verlassen um 11.00 Uhr die Schulinsel, ohne sich zu verabschieden. Danach sind die zwei Kleinklässler immer noch anwesend und sitzen gebeugt über ihren Einzelaufträgen. Es scheint, als ob sie nicht mehr wirklich motiviert daran arbeiten. Um 11.50 Uhr verabschieden sie sich bei uns Erwachsenen und verlassen auf direktem Weg das Schulhaus.

Zeitpunkt 3, AL1

Heute Morgen begrüßen mich die drei Knaben vor einer verschlossenen Schulinsel. Sie benutzen alle ihr Handy und verhalten sich ruhig. Ich betrete das Teamzimmer, treffe dort auf die SSA sowie den Zivi und frage nach, ob sie etwas von LAL1 gehört hätten. Die SSA bittet mich darum, die Tür der Schulinsel zu öffnen und dafür zu sorgen, dass die drei in der Schulinsel mit dem Arbeiten beginnen. Der Zivi wird kurzerhand beauftragt, die Betreuung im AL bis zum Mittag zu übernehmen. Ich öffne die Tür und teile den drei SuS mit, dass sie ihre Handys abschalten sollen. Danach frage ich nach, welche Aufträge sie erhalten hätten. Sie beginnen wie gewohnt, an ihren Dossiers zu arbeiten. Der Zivi begrüsst die SuS, mit einem „Hoi mitenand“, setzt sich an das Pult und beginnt seinerseits leise am Computer zu arbeiten. Ich stelle mich dem Zivi vor und teile ihm mit, dass ich die SuS hin und wieder befragen oder in ihren Arbeiten unterstützen werde. Für ihn sei dies kein Problem, ich dürfe mich gerne einbringen. Er wiederum beginnt am LP-Pult seinen Korrigierauftrag für eine andere Klasse zu erledigen und ich setzte mich zu den drei Knaben hin, um mit ihnen am Deutschthema zu arbeiten. Die SSA teilt mir im Verlauf der zweiten Lektion mit, dass LAL1 krank sei und dass die Kommunikation nicht funktioniert hätte. Der Vormittag verläuft ansonsten ruhig. Es kommen keine weiteren SuS in die Schulinsel. Um 11.50 Uhr verabschieden sich alle und verlassen den Raum.

Kontext 1

Ich bin mir vom eigenen Arbeitsort (siehe Kapitel 1.2) gewohnt, flexibel zu reagieren, wenn einzelne SuS – aus welchem Grund auch immer – den Regelunterricht verlassen und den AL aufsuchen. Diese lösen dann in der Regel selbständig Aufträge, währenddem der Rest der Klasse und der KLP Luft verschafft wird und der Unterricht bestenfalls ohne weitere Störungen fortgesetzt werden kann. Ich bin es mir zudem gewohnt, in einer regen Fluktuation (der SuS) situativ und adäquat zu reagieren und den Betroffenen einen alternativen Lernort zu ermöglichen mit dem Ziel, die Zeit möglichst sinnvoll nutzen zu können. Dies setzt für mein Arbeiten eine hohe Flexibilität voraus. Auch die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen KLP und LAL1 sind mir bekannt. Seit bald eineinhalb Jahren wird versucht, zwei digitale Kommunikationskanäle (zwischen SHP und KLP) zu etablieren und dieser Prozess stellt sich als schwierig heraus.

Ein weiterer Punkt, der mir bestens bekannt ist, ist die teils schwierige und herausfordernde Zusammenarbeit mit den KLP. Einige nutzen den AL rege, fragen nach und tauschen sich mit mir aus. Andere nutzen den AL lediglich als Betreuungsinstitution, wenn SuS im Unterricht stören.

Auch an meinem Arbeitsort wird den SuS, welche aus disziplinarischen Gründen in den AL kommen, ein Reflexionsblatt hingelegt, welches dann meistens mit dem anwesenden LAL und

der entsprechenden KLP besprochen wird. Es wurde eingeführt, um SuS die Möglichkeit zu geben, sich zur Situation zu äussern. Dieses Formular hat auch einen informativen Charakter: Es dient als Besprechungsgrundlage für den Austausch zu den KLP, welcher von mir als SHP aufgebaut wird. Zudem soll es zu Gunsten der Transparenz bis an die Eltern gelangen, welche zusätzlich unterschreiben müssen.

An unserer Schule teilen wir uns die Verantwortung über die Lerninsel in einem Team aus vier ausgebildeten SHP auf. Wir halten uns an den zu Beginn des Semesters festgelegten Stundenplan.

Tarkan ist mir aus der Primarschulzeit, als ich noch als KLP auf der Primarstufe tätig war, bekannt und ich weiss, dass er zuhause schwierige Familienverhältnisse hat. Zudem weiss ich, dass schon damals viele Ressourcen in die Integration dieser Familie und in ISF-Lektionen für ihn investiert wurden.

Kontext 2

Die drei Jugendlichen kommen in die Schulinsel und zielen direkt auf den Gruppentisch. Die Art und Weise, wie souverän sie ihren Platz einnehmen, deutet auf eine routinierte Handlung und macht den Anschein, als sei dies für sie eher der Normalfall und nicht ein alternativer Lernort. Vermutlich sind diese drei schon mehrmals in dieser Zusammensetzung im AL1 aufgetaucht. Sie arbeiten selbständig an bereits besprochenen Aufträgen.

In AL1 gibt es ein Reflexionsblatt, welches von den SuS ausgefüllt werden muss. Nach Aussagen von LAL1 landen diese Notizen in einer Schublade und im letzten Semester hätte nie eine KLP nach einem solchen Blatt gefragt, geschweige denn wurde dieses für einen Informationsaustausch mit den Eltern benutzt.

Im Gespräch mit der KLP von Tarkan und seinen zwei Kollegen stellt sich heraus, dass es sich um eine Kleinklasse bestehend aus zwölf Jugendlichen handelt, wovon drei in der dritten Oberstufe und der Rest in der zweiten Oberstufe sind. Die KLP beabsichtigt, den NT-Unterricht „störungsfreier“ zu gestalten und schickt deshalb die drei „schwierigen SuS“ regelmässig in den AL1. Für die KLP ist es legitim, die drei Jungs regelmässig in die Schulinsel zu schicken, denn somit könne sie sich wenigstens auf die anderen konzentrieren. Die Anomie (Regellosigkeit) ist in der gemischten 2./3. OS-Klasse gross. Nun wird der Druck dieser anomischen Spannung zum AL transferiert, der damit die Funktion übernimmt, am unteren Rand der Schuleinheit ein Angebot für die strukturellen Bildungsverlierer zu bilden.

Die Betreuungsfunktion des AL1 wird von insgesamt fünf LP übernommen. Diese sind in einem Stundenplan eingeteilt. Die Hauptverantwortung liegt aktuell bei LAL1. Er ist Student mit wenig Berufserfahrung, arbeitet seit drei Monaten an dieser Schule und ist unter anderem jeweils am Mittwoch für die Betreuung in der Schulinsel zuständig. Support von einem Coach oder einer

etablierten LP hat er aktuell nicht. Besprechungen werden nicht regelmässig durchgeführt, sondern passieren situativ nach Bedarf.

Der Fakt, dass LAL1 an diesen drei Vormittagen mehrmals nachfragt, was zu tun ist, deutet zudem darauf hin, dass auch auf inhaltlicher Ebene kein Austausch zwischen den Lehrkräften stattfindet.

Die zwei Mädchen interagieren nicht: Weder mit dem LAL1 noch mit den anderen anwesenden SuS oder mir. Auch ihre Antworten lassen darauf schliessen, dass sie nichts mit den drei Kleinklässlern zu tun haben wollen.

Emergenten

Schon zu Beginn des ersten Besuches bin ich über das Selbstverständnis erstaunt, wie die Knaben im AL1 Platz nehmen und dies über die Zeitdauer von jeweils vier Lektionen.

Die Tatsache, dass die drei Knaben ohne ausgebildete LP „beschult“ werden, irritiert zusätzlich. Die drei Kleinklässler werden regelmässig für mehrere Lektionen „deponiert“, damit im Klassenzimmer der Unterricht weitergeführt werden kann. Dies deutet auf eine Überforderung der KLP und der Klasse hin.

Eine weitere Irritation sehe ich in der Erklärung der KLP, wieso die drei regelmässig im AL1 betreut werden. Ich bin über die Legitimation und deren Selbstverständlichkeit erstaunt. Es scheint, als wäre das „reale Konzept“ des AL eine Art Sonderklasse am unteren Rand der Schuleinheit. An diesem verlassenem und abgeschlagenen Ort ist es dann auch egal, wer unterrichtet. Darauf deutet zumindest der Emergent, dass spontan ein Zivi und ein dahergelaufener Forscher, in diesem Falle ich, hingeschickt werden. Im Falle von AL1, wo die KLP nicht wusste, ob und wenn ja, wer für den AL1 verantwortlich ist, deutet auf eine Unbeschwertheit, wenn nicht auf eine Gleichgültigkeit hin. Ich hätte in der beschriebenen Ausnahmesituation (Zeitpunkt 3, AL1) mehr Hektik und Stress erwartet. An dieser Stelle erstaunt die Gelassenheit aller Akteure. Könnte diese Unaufgeregtheit damit zusammenhängen, dass es eben nicht draufankommt, wer am AL1 unterrichtet? In der Not kann man die Jugendlichen dort auch allein lassen oder ein fremder Forscher kann die Tür öffnen? Möglicherweise steht der krankheitsbedingte Ausfall von LAL1 (Zeitpunkt 3) mit der bereits angedeuteten Überforderung im Zusammenhang. Denn jetzt, im Zusammenhang mit meiner Forschung und meinen Besuchen wird die Überforderung sichtbar.

Eine weitere Irritation sehe ich in der Tatsache, dass zwischen der KLP und dem LAL1 weder vor noch nach diesen Vormittagen ein Austausch stattfindet. Wenn ein Student für eine solche Aufgabe eingesetzt wird, hätte ich ein engeres Coaching erwartet. Die SuS werden klassenübergreifend beschult. Es findet eine ortsbezogene Schnittmenge statt. Die LP hingegen arbeiten nicht multiprofessionell, da kein Austausch stattfindet.

Ein grosser Widerspruch stelle ich fest, als mir auffällt, wieviel damals auf der Primarstufe für Tarkan investiert wurde und welch geringen Support er aktuell in der Oberstufe erhält. Dieser Widerspruch könnte damit zusammenhängen, dass Tarkan möglicherweise am strukturellen Ort des AL aufgegeben wurde. Offenbar gab es in der OS niemanden mehr, der sich für ihn und seine schulische Karriere interessierte.

Das Reflexionsblatt könnte als Grundlage für einen Austausch zwischen SuS und KLP hilfreich sein. So zumindest wird es mir im Vorfeld erklärt. Die Tatsache, dass LAL1 dazu angehalten wurde, dieses Dokument von den SuS ausfüllen zu lassen, deutet darauf hin, dass es als ein wichtiges und nützliches Dokument angeschaut wird. Die Aussagen von Tarkan und von LAL1 beschreiben jedoch, dass dieses Blatt nicht weiter eine sinnvolle Verwendung findet. Dies ist für mich höchst erstaunlich: Es scheint, als sei dieses Reflexionsblatt zu einer Farce geworden und dass dieses Dokument an Wirkung verliert. Wenn SuS immer wieder die gleichen Fragen schriftlich beantworten müssen und dieses Dokument nie besprochen wird, könnte es sein, dass die SuS nur schon deshalb das Vertrauen in die LP oder gar in die Schule verlieren. Der AL könnte auf diese Weise seine Glaubwürdigkeit verspielen. Es scheint, als würde dieses Dokument nur festhalten, wer wann und aus welchem Grund in die Schulinsel geschickt wurde. Das Reflexionsblatt, welches vordergründig als Hilfsmittel für eine Verbesserung des abweichenden Verhaltens angepriesen wurde, verkommt an dieser Stelle zu einem rein formellen Dokument, zu einer Art Buchführung.

Als letzte irritierende Situation werden hier die beiden Mädchen aufgeführt. Sie erscheinen wie „Fremde“: Sie kommen wortlos hinein, setzen sich hinter den Raumtrenner, arbeiten dann isoliert und verabschieden sich auch nicht, als sie den Raum wieder verlassen.

4.2 Fallvignette 2 – Pirmin und Vera

Zeitpunkt 1, AL2

Ich betrete um 08.15 Uhr ein Oberstufenschulhaus und höre Stimmen: Vier Jugendliche besprechen ein geografisches Thema. Es geht um südamerikanische Städte, Flüsse und Berge. Währenddem ich den Gruppentisch auf dem Gang passiere, fällt mir auf, dass ich nicht gross beachtet wurde. Anschliessend betrete ich einen Raum, in welchem ich vom Leiter des AL2 begrüsst werde. An der Wand hängt unter anderem ein Modell eines VW-Busses und eine Gitarre. LAL2 arbeite seit zehn Jahren an dieser Schule und war beim Aufbau dieser „Schulinsel“, welche aus zwei Räumen und mehreren Gruppentischen auf den Schulgängen besteht, mit dabei. Er übernimmt Kontakt mit Fachstellen, pflegt den Austausch mit Eltern und sieht sich selbst, wie er im Interview später preisgibt, als Schnittstelle zwischen den KLP, der SSA und der SL. Wie sich aus weiteren Interviews mit dem SL, KLP und SuS ergeben, wird LAL2 als wichtiges Teammitglied dieser Schule angesehen. Im Teamzimmer und auf dem Pausenplatz ist dies schnell spürbar.

Zum jetzigen Zeitpunkt um 8.15 Uhr befinden sich noch keine SuS in den beiden Räumen. Wir setzen uns hin und LAL2 nimmt sich Zeit für meine Fragen.

Um 08.45 Uhr kommt Vera hinein, grüsst uns und richtet sich ein. LAL2 fragt nach, welche Aufträge sie zu erledigen hätte. Das Mädchen macht einen zufriedenen Eindruck. Ich sehe eine aufgestellte Jugendliche, die Freude am Lernen zeigt. LAL2 setzt sich zu ihr und bespricht mit ihr verschiedene Lernstrategien. In dieser Situation scheint es, als gelinge es LAL2 mit Vera auf einer kollegialen Ebene umzugehen und trotzdem den Lead nicht aus der Hand zu geben.

Nach und nach kommen weitere SuS hinein. Sie suchen sich einen Platz, beginnen selbständig zu arbeiten, werden dabei von LAL2 mit dem Namen begrüsst und teilen ihm kurz mit, was sie zu tun hätten und wie lange sie im AL arbeiten werden. Um 9.00 Uhr sind es insgesamt zwölf SuS, die ruhig an ihren individuellen Einzelaufträgen arbeiten. Die vier SuS auf dem Gang gehören auch dazu: Drei der vier sitzen näher beieinander, einer sitzt am gleichen Gruppentisch aber ein wenig distanziert. Ich frage bei ihnen nach, aus welcher Klasse sie kommen und ob sie sich gegenseitig kennen. Sie antworten, dass drei der vier sich kennen. Der vierte Knabe sei erst seit zwei Wochen an der Schule und gehöre in eine andere Klasse. Der Grund, wieso sie am gleichen Pult sitzen sei, dass sie die gleichen Lerninhalte (südamerikanische Geografie) repetieren und den Test nochmals schreiben müssten. Ich beobachte, dass sie gemeinsam arbeiten. Der Knabe, der neu in der Schule ist, taut scheinbar auf und es macht den Eindruck, als würde ihm diese Situation mit den anderen Knaben und der gemeinsame Gegenstand dabei helfen, an dieser Schule anzukommen.

Um 09.30 Uhr betritt Pirmin sichtlich genervt den AL und teilt lautstark mit, dass er „kein Bock auf Schule“ hätte. Er sei wieder mal rausgeflogen, teilt er den ruhig arbeitenden SuS mit. Danach setzt er sich, blickt auf den Boden und beginnt als einziger nicht zu arbeiten. LAL2 begrüsst Pirmin auch mit dem Namen, nimmt aber keinen weiteren Kontakt mit ihm auf. Er fragt weder nach seinem Wohlbefinden noch nach dem Grund, wieso er aus der Klasse geflogen sei, noch zeigt er Interesse an den Aufträgen. Auf meine Frage, wieso Pirmin in der Schulinsel sei, antwortet der Schüler mürrisch: „Bin rausgeflogen. Ich habe gestört.“ Pirmin geht es offensichtlich nicht gut. Er verweigert den Auftrag für insgesamt eine Lektion und sitzt destruktiv und zurückgezogen da. Trotzdem beantwortet er meine Fragen: „Ich gehe dann in den AL, wenn der Lehrer es sagt oder wenn ich keinen Bock auf Schule habe. Dann darf ich immer gehen, weil der Lehrer möchte ja nicht, dass ich keinen Bock auf Schule habe. Und dann würde ich ja stören und deshalb sagt der Lehrer immer ‚ja‘“.

Um 09.45 Uhr ertönt der Pausengong und die SuS verlassen den Raum. Einige verabschieden sich bei LAL2. Pirmin geht, ohne sich bei LAL2 zu verabschieden. LAL2 teilt mir im anschliessend stattfindenden Interview mit, dass er hier bewusst nicht in den Dialog gegangen sei. Er kenne Pirmin und wisse von ihm, dass es meist kontraproduktiv sei, wenn er in diesem

Zustand auf sein Verhalten angesprochen werde. LAL2 respektiere diesen Wunsch, aber er werde mit Pirmin das Gespräch suchen, sobald der Zeitpunkt passend sei. Auch das Elterngespräch sei bereits terminiert.

Nach dem Interview vereinbaren wir den nächsten Beobachtungsbesuch und wir verabschieden uns.

Zeitpunkt 2, AL2

Eine Woche später komme ich wieder um die gleiche Zeit in den AL2. LAL2 sitzt am Computer und erzählt mir von einem komplizierten Mailverkehr, den er mit einem Elternteil von Vera hätte. Zudem erfahre ich die planbaren Unterrichtselemente: Vera wird sicher kommen, weil sie in dieser Lektion 'Stammgast' sei. Zudem seien heute fünf SuS aus einer Klasse hier, welche sich einer Gruppenarbeit widmen und mit Pirmin sei derzeit fast täglich zu rechnen, weil es in der Klasse nicht gut laufe. LAL2 erklärte mir seine Überlegungen und wie er auf so eine Situation reagiere bereits im Interview nach dem ersten Besuch. Er habe in diesem Bereich bereits viele Erfahrungen mit einem anderen Schüler, nennen wir ihn Ulrich, sammeln dürfen. Ein Knabe, der früher hier zur Schule ging und dessen Verhalten nicht mit den Erwartungen der KLP übereinstimmte, war ähnlich wie Pirmin heute 'Stammgast' im AL. Er spricht in diesem Zusammenhang im Plural und meint damit sich selbst und die beteiligten KLP, die Ulrich erfolgreich durch seine Schulzeit begleiteten. Heute seien sie stolz darauf, dass sie ihn überhaupt während drei OS-Jahren beschulen konnten und dass er aktuell das erste Lehrjahr erfolgreich abgeschlossen hätte. LAL2 meint, dass dies ohne AL wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Der besagte Schüler hätte den Unterricht oft und massiv gestört und die KLP und die SuS mussten entlastet werden. Er habe fast die ganze Schulzeit im AL verbracht.

Ich darf meine weiteren Fragen stellen und erfahre unter anderem, dass es an dieser Schule kein Reflexionsblatt gibt. Die Meinung von LAL2 ist ganz deutlich: Wenn jemand regelmässig im Unterricht störe, dann müssen sowieso alle Beteiligten (KLP, SSA, SHP, Eltern und SL) an einer Besprechung teilnehmen.

Wie geplant kommt um 08.30 Uhr Vera in den Raum und öffnet ihre Schultasche. Sie erzählt mir, dass sie sehr gerne mit LAL2 arbeite. Deshalb komme sie so oft wie möglich in den AL2. Hier könne sie viel besser lernen, weil sie oft Fragen stellen dürfe und es viel ruhiger zu und her gehe als im Klassenzimmer. Es sei ihr aber auch wichtig, dass sie zur Klasse gehöre und dass sie es bald wieder versuchen würde.

Zwei SuS betreten um 09.00 Uhr den Raum, welche selbständig mit dem Arbeiten beginnen. Um 09.15 Uhr folgen die fünf SuS für ihre Gruppenarbeit, mit welcher sie im Nebenraum beginnen. Es ist 09.30 Uhr als Pirmin, wie zu erwarten war, lautstark ins Schulzimmer trampelt: Er ruft für alle hörbar, dass er wieder mal rausgeflogen sei und wirft seinen Rucksack in die

Ecke. LAL2 lässt diesen Auftritt zu. Er schaut ihn freundlich an und deutet ihm mit einer Klopfbewegung auf ein Pult an, wo er arbeiten soll. Verbale Anweisungen oder andere Kontaktelemente passieren nicht. LAL2 bleibt stattdessen im Dialog mit den fünf SuS aus der anderen Klasse. Alle sieben anwesenden SuS arbeiten weiter und Pirmins Auftritt verstummt. Er setzt sich allein hin und starrt wieder auf den Boden, ohne sich anderweitig zu betätigen. Auch dies lässt LAL2 zu. Es scheint, als würde er Pirmins Verhalten bereits kennen. Am Ende der Lektion meldet sich Pirmin bei LAL2 ab. Im Gegensatz zu Zeitpunkt 1, als er sich nicht verabschiedete, gelingt es Pirmin jetzt, trotz der nichtstattfindenden Kommunikation im fachlichen Bereich, in einer Beziehung mit dem LAL2 zu bleiben. Auch die anderen SuS verabschiedeten sich und wir gehen in die Pause.

Im Teamzimmer erfahre ich von Ulrichs ehemaliger KLP, wie sehr sie alle froh seien, mit LAL2 einen so kompetenten LAL zu haben und generell seien sie sehr froh, dass sie einen AL hätten. Nicht zuletzt dadurch seien die Gruppentische auf dem Gang so gut nutzbar und es herrsche nach ihrer Meinung genau wegen der Arbeit im AL eine derart gute Stimmung in der Schule. Aber sie wisse, dass dies langsame Prozesse seien und sie würden diese Organisationsform bereits seit bald zehn Jahren durchführen. Sie schätze den Austausch auf den Gängen oder im AL sehr und sie hätte auch die Erfahrung gemacht, dass die SuS sehr aufmerksam aufpassen, wenn LP sich austauschen. Ihnen sei das gegenseitige Zuhören sehr wichtig und sie glaube, dass nicht zuletzt dadurch auch die SuS sich intensiv austauschen und dementsprechend gut miteinander arbeiten.

Zeitpunkt 3, AL2

Während meinem dritten Besuch, der wiederum eine Woche später stattfindet, fällt mir neben fünf einzeln arbeitenden SuS vor allem Pirmin auf. Heute wirkt er wie ein anderer Knabe und es geht ihm sichtlich besser. Offenbar fand eine Entwicklung statt und dies, obwohl das Elterngespräch erst in zwei Wochen stattfinden würde. Er kommt bereits um 09.10 Uhr in den AL, setzt sich ruhig hin und beginnt selbständig zu arbeiten. Als ich mich zu ihm hinsetzte, beantwortet er mir meine Fragen. Er teilt mir mit, dass er in der Klasse oft Dinge mache, die er gar nicht gut fände. Aber er mache sie immer wieder und hier mit LAL2 mache er das nicht mehr und er könne sich hier auf Mathe konzentrieren. Er wolle später Informatiker werden und Mathe sei wichtig.

Vera kommt heute nicht. LAL2 teilt mir mit, dass sie abgemacht hätten, dass sie es ab dieser Woche wieder während allen Lektionen in der Klasse versuche. LAL2 sagt dazu, dass er ihr dies zutraue und sie hätten darüber gesprochen, dass sie jederzeit wieder in den AL kommen dürfe, was auch mit der KLP besprochen wurde.

Kontext 1

Ich bin mir von meiner eigenen Arbeit die Rolle des „Leaders“ gewohnt, führe die Klassen eng und pflege einen regen verbalen Austausch mit den SuS. Wenn bei mir eine Schülerin / ein Schüler „kein Bock“ ausrufen würde, hätte dies Konsequenzen. Zudem gehört es für mich dazu, dass SuS mir erzählen, warum sie oder er in den AL kommt und dass dies mittels Reflexionsblatt festgehalten wird, was dann zur Gesprächsgrundlage für den Austausch zwischen der Schülerin / dem Schüler, mir und dem KLP wird.

Ich bin mir gewohnt, dass ich in einem ISF-Zimmer meinen eigenen Raum habe oder auch in anderen Klassenzimmern arbeite. Oft versuche ich, auf den Gängen mit den SuS zu arbeiten. Leider gelingt dies oftmals aber nicht, weil in den Gängen unserer Schule meist Unruhe herrscht. Ich bin mir aus unserer Schule gewohnt, dass ich als SHP meine Aufgaben habe und die KLP sehen sich in einer anderen Rolle. Oft gerate ich in eine pädagogische Diskussion, wenn es zum Beispiel um die Lernatmosphäre auf unseren Gängen geht.

Dazu kommt, dass ich als SHP nur in Ausnahmefällen die Fallführung übernehme. Dies steht im Kompetenzbereich der KLP. Als SHP habe ich nur selten und wenn, dann nur in Absprache mit der KLP, Kontakt mit anderen Beteiligten wie Eltern, SSA, SPD oder SL.

Aus meiner Erfahrung weiss ich, dass pädagogische Prozesse und Entwicklungen bei SuS nur langsam ablaufen. Verhaltensveränderungen habe ich bisher nur selten wahrgenommen und wenn, dann nur über einen Zeitraum von mehreren Monaten.

An unserer Schule existiert der AL seit ungefähr 18 Monaten.

Kontext 2

Der LAL2 steht vom Gruppentisch auf, zeigt Pirmin den Platz und geht ohne Worte wieder zurück an seine Arbeit mit den beiden SuS am Gruppentisch. LAL2 spricht nicht mit Pirmin. Sie wechseln auch keinen Augenkontakt. Dass dies eine bewusste Handlung des LAL2 ist, macht eine Klopfbewegung im Sinne von „Dein Platz ist hier“ deutlich. Es scheint, LAL2 habe in dieser Situation alles im Griff, ohne dass er Worte an Pirmin richtet. Es scheint, als wüsste Pirmin bereits, dass er hier nicht auch noch den Störenfried mimen muss. Aber es ist auch nicht ein Ignorieren. Vielmehr nehme ich eine freundliche, bestimmte Autorität von LAL2 wahr. Für Pirmin ist alles klar. Da gibt es nichts zu diskutieren. LAL2 hat gezeigt, wo ich „nichts machen“ oder „kein Bock haben“ darf und es ist okay. LAL2 wird deshalb nicht böse. Es scheint, als würde LAL2 seine Aufmerksamkeit bewusst bei den anderen SuS behalten und. Sie werden nicht aus dem LP-SuS-Dialog rausgerissen. LAL2 geht auf solche Äusserungen wie „kein Bock“ bewusst nicht ein. Er interessiert sich nach eigenen Aussagen zu diesem Zeitpunkt nicht dafür, was im Klassenzimmer passiert ist. Er macht dies bewusst und spricht von einer „klaren Trennung“. Wie bereits beschrieben wird hier kein Reflexionsblatt ausgefüllt. Nach der Ansicht von LAL2 würde es bei Wiederholung sowieso zu Elterngesprächen kommen und er wolle eben genau diese Trennung machen, so seine Beschreibung in einem der

Interviews. Und weiter: Das Nichterfüllen des Auftrages hätte für ihn keine Konsequenzen. Dafür sei dann wieder die KLP verantwortlich.

Auf der anderen Seite übernimmt LAL2 Fallführungen und direkten Elternkontakt in diversen pädagogischen Bereichen. Er kommuniziert direkt mit Fachkräften, ohne dies mit den KLP vorher zu besprechen.

Auf den Gängen wird ruhig gearbeitet. Hier begegnen sich SuS aus verschiedenen Klassen und darüber hinaus begegnen sich auch LP. Hier finden offenbar spezielle Begegnungen statt. In der Pause wird im Plural von „unserer Schulinsel“ gesprochen, welche seit zehn Jahren betrieben wird. Davor gab es bereits ein „Förderzentrum“. Ein Wir-Gefühl ist unter anderem in der Beobachtung der „Südamerikaner-Gruppe“ auf dem Gang spür- und hörbar. Dabei tauschen sich SuS, die aus verschiedenen Klassen stammen, auf einer gemeinsamen inhaltlichen Ebene aus. Aus diesem fachlichen Austausch könnte sich möglicherweise auch eine persönliche Verbindung ergeben.

Emergenten

Ich bin erstaunt über die Tatsache, dass Pirmin in AL lautstark mitteilen darf, dass er „kein Bock“ habe. Dies hat aktuell keine Konsequenzen für ihn. Pirmin bekommt im AL offenbar eine Möglichkeit, nichts zu tun, destruktiv zu sein und stur dazusitzen. LAL2 geht gelassen mit seinem Verhalten um und toleriert dieses zu diesem Zeitpunkt. Pirmin weiss offenbar bereits, dass es in seiner Schule einen Ort gibt, an welchem er „kein Bock“ haben darf. Möglicherweise hat er damit schon Erfahrungen gesammelt und es ist für ihn okay, in die AL zu wechseln.

Vieles fühlt sich selbstverständlich an. Es geht den SuS um das Arbeiten. LAL2 braucht keine Worte dafür. Offenbar hat LAL2 ein Gespür für die Jugendlichen und bereits gute Beziehungen zu den SuS aufgebaut. Andererseits scheint es, als hätten die SuS ein grosses Vertrauen zu LAL2, wenn er ohne Worte so klar und konsequent kommunizieren kann.

Vor dem Besuch habe ich mir vorgestellt, dass wenn LAL2 mit SuS aus diversen Klassen individuell arbeitet, er den Lead haben würde. Dem ist aber nicht so: LAL2 sieht sich in dieser Situation eher als Coach. Der AL erscheint in dieser Situation als methodisch didaktisches Laboratorium.

Dass LAL2 bilateral Fallführungen übernimmt, erstaunt mich, weil ich mir aus meiner Erfahrung als SHP gewohnt bin, dass diese Kommunikationswege zuerst stets mit der entsprechenden KLP abgesprochen werden müssen.

Grosses Erstaunen stellt sich bei mir ein, als ich im Dialog mit dem LAL2 erfahre, wie schnell sich Pirmin und auch Vera entwickeln konnten. Die Veränderungen der beiden beschriebenen SuS erstaunt und überrascht mich positiv. Vera geht es nach wenigen Wochen sichtlich besser und sie traut sich den Schritt zurück in die Klasse offenbar zu. Pirmins Fortschritte seien bereits über Monate beobachtbar, teilt mir LAL2 mit. Aber auch hier sei in diesen drei Wochen ein

Sprung sichtbar gewesen. Im Vergleich zum Zeitpunkt 3 hätte er sich wohl zu Beginn meiner Besuche noch nicht positiv über den Nutzen von Mathematik geäußert.

Dass die LP im Plural von „unserer Schule“ sprechen irritiert mich zunächst und beeindruckt mich.

Mich erstaunt unter all diesen Punkten zudem die ruhige und arbeitsintensive Atmosphäre auf den Gängen, welche schon beim Betreten des Schulhauses wahrnehmbar ist. Es sind SuS zu hören, die miteinander sprechen, aber es ist keine Unruhe auszumachen.

Ein weiterer Aspekt, der meine Aufmerksamkeit weckt, ist, dass der AL2 seit mehr als zehn Jahren betrieben wird.

5. Zusammenstellung der Forschungsergebnisse

In diesem Teil werden die beiden beobachteten AL miteinander verglichen. Dabei wird das Augenmerk auf die acht ausgewählten Strukturmerkmale gelegt, in denen sich die AL unterscheiden und mit welchen anschliessend die Fragestellungen beantwortet werden. Durch die Beobachtungen und die Analyse der diversen Auffälligkeiten kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, dass sich die beiden AL in den meisten ihrer Strukturmerkmalen stark unterscheiden. Die drei Aspekte „Bedürfnisse“, „Didaktik“ und „Infrastruktur“ werden zu Beginn der Tabelle als Gemeinsamkeiten aufgelistet.

5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

	AL1	AL2
Bedürfnisse	internes Timeout, ISF	internes Timeout, ISF, („Stammkunden“, „Gäste“)
Didaktik	keine Erwartungen, wenig Einfluss da kurzfristig	keine Erwartungen, wenig Einfluss da kurzfristig
Infrastruktur	wenig Infrastruktur, Laptops, Lehrmittel; 1 Raum	wenig Infrastruktur, Laptops, Lehrmittel; 2 Räume, Gruppentische auf Gang
Rahmenbedingungen	städtisch, ca. 85 SuS ca. 21 LP	ländlich, ca. 200 SuS ca. 35 LP
Trägerschaft	Student / Zivi, wird von wenigen KLP genutzt	170% SHP (2 Personen), viele KLP nutzen AL
Entlastung	kurzfristige Entlastung der KLP (Depot)	zweite Chance, Tragfähigkeit erhöht, kurz- und langfristige Entlastung
Einfluss auf multiprofessionelles Handeln	findet hier nicht statt, kaum Kommunikation	Erfolgserlebnis, Schulkultur, Austausch im MPT, durch AL gefördert
neue soziale Ordnung	Tarkan bekommt Einfluss	Pirmin bekommt keinen Einfluss
klassenübergreifender Austausch der SuS	Kein Prozess, kein Austausch	Austausch, Schulkultur
Professionalität	Student und Zivi	170% SHP-Pensum, professionell
Zusammenarbeit im LP- Team	kein Austausch	Austausch unter mehrere KLP auf Gängen oder in AL
technische Hilfsmittel	Reflexionsblatt	kein Reflexionsblatt
Langfristigkeit	Konzept seit 2019, noch nicht etabliert, per Konzept installiert	Förderraum seit 2005, Konzept seit 2012, Konzept 2016 konkretisiert

Tabelle 2: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beobachteten AL (Schneider, 2022)

5.2 Beantwortung der Fragestellung 1

Welche **Funktionen und Aufgaben** werden von einem AL in Bezug auf die gesamte Schuleinheit übernommen?

In beiden Konzepten des AL dieser beiden Schulen ist der Wunsch nach Entlastung der KLP zentral. Auch in den Aussagen der befragten Personen geht es in erster Linie um diese Funktion.

Die kurzfristige Entlastung der LP, der Klasse und der betroffenen Schülerin / des betroffenen Schülers zeigt sich auch in der Realität und dies an beiden beobachteten AL. Ohne den AL würde Pirmin in der Klasse, im Gruppenraum oder auf dem Gang bleiben. Er hätte keine Chance auf eine neue Rolle, auf eine neue (begleitete) soziale Ordnung. Im schlimmsten Fall würde er sogar von der Schule verwiesen werden, was zum Beispiel Graf als „strukturellen Misserfolg“ einer erzieherischen Organisation versteht (Graf, 1993, S. 158). Tarkan müsste im Klassenverband beschult werden und die KLP würde somit nicht ins Labor gehen, weil dies überfordernd wäre. Bless und Kronig beschreiben die Integrationsfähigkeit mit den drei folgenden Indikatoren: Wohnortsnähe, Aussonderungsquote und Repetentenquote (Bless und Kronig, 1999, S. 415). Wenn jetzt durch den AL die Aussonderungsquote minimiert wird, kann demnach als erste Funktion des AL sein, die Integrationsfähigkeit der gesamten Schule zu erhöhen.

Wenn es aber bei dieser kurzfristigen Entlastung bleibt, kann sich das Ganze schnell in eine andere Richtung entwickeln und als Boomerang wieder zurück ins Klassenzimmer kommen. Dies zeigt die isolierte Haltung der beiden Mädchen in AL1, welche nach den regelmässigen Besuchen der drei Jungs nach eigenen Aussagen den AL nicht mehr aufsuchen werden, weil sie sich durch diese gestört fühlen.

Die Entlastung ist in diesem Fall nur von kurzer Dauer und / oder die Überforderung wird somit an die Umwelt abgegeben werden müssen, wie Barth dies als Spannungen, die von der Schule zur Bearbeitung an die Umwelt abgegeben werden (Barth, 2013, S. 42) darstellt (siehe Darstellung in Kapitel 2.2). Verglichen dazu könnte sich in AL2 eine langfristige Entlastung ergeben, weil SuS Veränderungen zeigen.

Ein weiterer grosser Unterschied der beiden beobachteten AL ist der Blick auf den Austausch im LPT und auf die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren. In AL1 findet kein Austausch zwischen den LP statt. Die KLP und LAL1 bleiben Einzelkämpfer. Auf der anderen Seite ist in AL2 ersichtlich, wie viele multiprofessionelle Themen durch den AL entstehen und der Dialog dadurch gefördert wird. Als eine weitere wichtige Funktion eines AL kann also das Fördern der Zusammenarbeit innerhalb des LPT genannt werden. Durch den AL entstehen für SHP, KLP und für die gesamte Schuleinheit neue Chancen, gemeinsam Verantwortung über

die SuS zu übernehmen. Somit kann der AL als Türöffner für die Entwicklung (oder Weiterentwicklung) eines multiprofessionellen LPT fungieren.

5.3 Beantwortung der Fragestellung 2

Welche **pädagogischen Prozesse** sind an einem AL beobachtbar?

Wie das Beispiel in AL2 zeigt, ist es möglich, SuS die Möglichkeit zu bieten, innerhalb des engen, leistungsorientierten Rasters der Volksschule Orte zu schaffen, in welchen auch eine andere Realität erlaubt ist. In AL2 bekommt Pirmin eine echte zweite Chance. Möglicherweise kann er sich genau wegen dieser alternativen Umgebung weiterentwickeln: Pirmin kann nach einem Vormittag in AL wieder gut in der Regelklasse mitmachen, weil er eine Pause machen kann und weil er durch das Setting, das ihm im AL geboten wird, etwas Neues erfährt. Auch die im AL anwesenden SuS leisten einen wertvollen Beitrag, indem sie weiterarbeiten. Offenbar können sie Pirmins Störverhalten einordnen. Sie lassen sich nicht beirren oder anstecken. Im Vergleich zum Klassenzimmer erlaubt hier das ganze System Pirmin, „kein Bock“ zu haben. Das Auftrumpfen, sein Bravado, verstummt nach einigen Wochen, denn in diesem alternativen Wertesystem interessiert sich in diesem Moment niemand für Pirmins Motto. Hier herrscht zu diesem Zeitpunkt offenbar eine andere Ordnung als im Klassenzimmer. LAL2 geht zu einem anderen Zeitpunkt in den Dialog und sucht mit Pirmin, den KLP und den Eltern das Gespräch.

Nach Angaben des LAL2 zeigt Pirmin innert wenigen Wochen ein Bewältigungsverhalten, denn im Vergleich zu meinen ersten Besuchen bleibt er trotz Verweis aus dem Klassenzimmer handlungsfähig in der spannungsreichen bis kritischen Lebenskonstellation (Böhnisch, 2019, S. 102). Pirmins Prestige ist beim ersten Besuch (aus seiner Sicht) hoch, sein Einfluss und seine Macht jedoch gering. Durch die Präsenz der LAL2 und durch das Desinteresse der anderen SuS nimmt sein Prestige von Mal zu Mal ab und seine Macht schwindet. Offenbar erlebt er ein „strukturaufbauendes Setting“ (unter anderem mittels Gespräche und Coaching durch LAL2), in welchem Pirmin „als ganze Person Platz hat, das zu seinem psychischen Wachstum sowie zur weitgehenden Auflösung der Symptome, (...) beitragen kann“ (Becker, 2006, S. 178). Auch Vera zeigt eine positive Veränderung, indem sie nach und nach wieder versucht, im Regelunterricht mitzutun.

Mit der Einteilung in die Kleinklasse hat die Stigmatisierung von Tarkan und seinen Kollegen bereits stattgefunden. Im AL1 entsteht jetzt ein Konflikt: Die Macht der drei Kleinklässler in der „unbeaufsichtigten Lerninsel“ ist im Vergleich zu ihrem Kleinklässler-Dasein auf einmal gross, denn die beiden Mädchen verhalten sich ihretwegen zurückhaltend und scheu und werden ihnen in Zukunft aus dem Weg gehen und den AL nicht mehr aufsuchen. In Beispiel AL1

entwickelt sich eine eigene soziale „Grammatik“ und wie Hertel es beschreibt, kann dieser Raum „widerständige Logiken“ hervorbringen (Hertel, 2015, S. 157).

Die Maxime des gegenseitigen Respekts wird an dieser Stelle beidseitig verletzt: Einerseits bekommen die drei Knaben nicht die Bildung, auf die sie ein Anrecht hätten, andererseits können die zwei Mädchen nicht ungestört und sich selbstbewusst aufhalten oder sogar lernen, wie sie es würden, wenn die drei Kleinklässler nicht anwesend wären.

Ein weiterer wesentlicher pädagogischer Prozess, der an einem AL beobachtbar ist, ist das Prägen der Schulkultur. In AL1 wurden SuS deponiert. Zwei weitere SuS waren ebenfalls anwesend. Sie alle zeigten jedoch keinerlei Interesse gegenseitiger Interaktionen. Weder grüssten die zwei Mädchen, noch verabschiedeten sie sich – weder bei der LP noch bei den anderen anwesenden SuS. Hier findet kein Austausch zwischen den Klassen und LP statt. Im Vergleich zu AL1 sind in AL2 fachliche und überfachliche Dialoge, die über die Klassengrenzen reichen, beobachtbar. Die vier Jungs auf dem Gang in AL2, welche sich nicht kennen, sich aber über den gleichen Lerninhalt verbinden und miteinander lernen, prägen die Stimmung auf dem Gang positiv. Der Arbeitstisch dieser vier ist im Übrigen Begegnungsort für die beteiligten LP und LAL2. Es scheint, als würden die Klassenzimmer hier im Rahmen des AL miteinander verschmelzen. Ähnlich wie die LP miteinander kommunizieren, wird das auch auf Ebene der SuS klassenübergreifend durchgeführt. Die Schule bleibt nicht nur eine Lernstätte, sondern wird in dieser Situation, wie Raufelder es beschreibt, zu einem „bedeutsamen Ort zwischenmenschlicher Begegnungen, der den Prozess des Lernens massgeblich bestimmt“ (Ittel, 2008, S. 144).

5.4 Beantwortung der Fragestellung 3

In welchem **Zusammenhang stehen bestimmte Strukturmerkmale** einer Schulinsel mit der darin realisierten Pädagogik sowie mit der durch sie realisierten Arbeitsteilung in einem AL?

Die beiden beschriebenen AL unterscheiden sich in unzählig vielen Strukturmerkmalen. Im folgenden Abschnitt werden in diesem Kapitel die besonders herausstechenden und kontrastierenden Aspekte beleuchtet, um die Fragestellung zu beantworten. Diese sind: Professionalität, Zusammenarbeit im LPT, technische Hilfsmittel und die Etablierung.

Ein wesentlicher Unterschied der beiden beobachteten AL liegt in der Personalie des LAL: Auf der einen Seite steht ein Student, auf der anderen ein ausgebildeter und erfahrener Heilpädagoge. Deshalb wird an dieser Stelle zuerst der Aspekt Professionalität behandelt: LAL2 kann mit Vera auf einer kollegialen Ebene interagieren, verliert aber dadurch den professionellen Hintergrund nicht aus den Augen. Mit Pirmin ist er konsequent, präzise und zeigt keinerlei kollegiales Verhalten. Er setzt verbale und nonverbale Kommunikationsmittel

gezielt und bewusst ein, nimmt bilateral Kontakt mit Eltern und Fachkräften auf und betreut den AL und die Arbeitspulte auf den Gängen. LAL2 schafft mit seiner Präsenz offenbar eine gute Lernatmosphäre und ist ein wesentlicher Faktor, dass im AL eine andere, heterotopische, lernfreundliche Realität entsteht. Die beschriebenen Beobachtungen liefern Hinweise dafür, wie wichtig in einem AL die Rolle des Heilpädagogen ist. Denn „die Wirkung von SHP im institutionellen Kontext der Volksschule erscheinen in dieser spannungstheoretischen Perspektive als Beitrag zu Erweiterung der Konfliktlösekapazität einer Schuleinheit“ (Barth, Hofstetter, 2020, S. 7). Durch das professionelle Handeln von LAL2 bietet er Pirmin und Vera alternative Entwicklungsmöglichkeiten. Denn für „die Psychoanalytische Pädagogik stellt eine“, wie Heinemann (1991) und Leber (1983) betonen, „Halt gebende LP-SuS-Beziehung eine Grundvoraussetzung für die schulische Förderung schwieriger SuS dar“ (Ahrbeck, 2006, S. 178). Eine weitere Aussage deutet darauf, dass diese Funktion wohlbedacht und bestenfalls professionell besetzt sein sollte: „Eine auf die Belange des Kindes ... tragfähige ... pädagogische Beziehung ist eine Grundbedingung für seinen weiteren Entwicklungsfortschritt. Um eine derartige intentionale Beziehungsgestaltung leisten zu können, ist es nötig, die aktuellen Beziehungsfähigkeiten ... Kindes in ihrer inneren Konflikthaftigkeit zu erfassen“ (Ahrbeck, 2006, S. 120).

Die Zusammenarbeit des LPT scheint ein weiterer entscheidender Faktor zu sein, um eine Integration institutionell zu ermöglichen und stellt im Vergleich der beiden AL einen weiteren wesentlichen Unterschied dar. Zum einen sind in AL1 vermehrt Einzelkämpfer beobachtbar, die sich die Verantwortung (SuS) hin und herschieben, wie beispielsweise das Reflexionsblatt deutlich zeigt. Auch die nichtstattfindende Kommunikation über die SuS und deren Aufgaben oder Verhalten deutet darauf hin. Im Vergleich dazu erinnern die Handlungen der Akteure in AL2 an Widmer-Wolfs „Situationsteams“ (Widmer-Wolf, 2016), das durch eine situative Flexibilität im Schulalltag besticht, unterschiedliche Förderarrangements in unterschiedlichen Konstellationen von SuS bereitstellt und eine Expertise wechselseitig einbringt. Weil es im Interview mit der KLP genannt wurde, sei auch das Zuhören als Basis für eine gelingende Kommunikation zu erwähnen. „Es ist ein mühsames Üben, ... die Ohren in Freiheit nur auf Empfang zu stellen. ... Wer etwas zu sagen hat, muss zuhören können; sonst hört man auch ihm nicht zu. ... Richtiges Zuhören ist harte Arbeit“ (Christiansen, 2020, S. 35).

Der Name Ulrich, steht in dieser Schule für ein Erfolgserlebnis im Zusammenhang mit dem AL. Das LPT ist sichtlich stolz auf die gelungene Integration eines Schülers, der drei Jahre lange vorwiegend „alternativ“ beschult wurde. Menschen streben grundsätzlich danach, „alles, was sie erleben und tun, als sinnhaft zu empfinden.“ Denn „letztlich sorgen die herbeigeführten ‚quick Wins‘ insgesamt für eine positive Stimmung und setzen so neue Motivation und Energien frei“ (Gerhardt, M. und Frey, D., 2006, S. 54). „Wir haben es auch damals mit Ulrich

geschafft.“ Die Aussagen der Lehrerkollegin von AL2, welche hauptsächlich im Plural formuliert wurden, deuten auf ein ausgeprägtes Wir-Gefühl hin.

Bezüglich technischer Hilfsmittel beschränkt sich diese Arbeit auf die Elemente „Räumlichkeit“, „Didaktische Hilfsmittel“ und „Reflexionsblatt“: Die räumliche Trennung wird für das Vorhaben eines AL vorausgesetzt. Es muss ein Raum zur Verfügung gestellt werden, der akustisch vom Klassenzimmer getrennt ist, um überhaupt Platz für eine heterotopische Alternative zu schaffen. Bestenfalls sind es sogar mehrere Räume und die Möglichkeit, auch den Gang als Lernort zu nutzen, zeigt sich, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, als wertvoll. Dass es hilfreich ist, wenn Laptops, Lehrmittel, Wandtafeln und andere übliche Lernutensilien zur Verfügung stehen, versteht sich von selbst.

Auf der didaktischen Ebene zeigen sich beide AL als nicht wirksam. Sie haben auch keinerlei Anspruch darauf. Auffallend ist, dass dies in allen Interviews nicht erwähnt wird. Vielmehr geht es um eine situative Unterstützung auf fachlicher Ebene, in welcher aber die Verantwortung über das Lernen bei den KLP und/ oder den SuS liegt und dies auch als Grundvoraussetzung so wahrgenommen und gehandhabt wird.

An AL2, wird das Reflexionsblatt als Beispiel für die praktizierte Trennung genannt und eben genau deshalb nicht verwendet. Aus der Theorie geht hervor, dass es eher kontraproduktiv ist, wenn es wie in Jornitz' Beispiel (Jornitz, 2004) oder in Fallvignette 1 (Kapitel 4.1) nicht ernsthaft umgesetzt wird. Ob das Reflexionsblatt Gegenstand einer Besprechung wird oder nicht, ist in diesem Beispiel nicht relevant. Das Reflexionsblatt, welches im Vergleich zu AL2 an AL1 eingesetzt wird, stellt in diesem Fall einen hemmenden Faktor dar: Der Schüler, wie auch der LAL1, kennen den Sinn dieses Formulars nicht. Sie machen es, weil sie müssen. Wie vorher schon erwähnt, wird das Problem aus dem Klassenzimmer nochmals reflektiert, jedoch nicht aufgearbeitet. Abweichende Verhaltensmuster, welche die AL-Besucher_innen oft zeigen, werden an diesem Ort deponiert. Das Reflexionsblatt ist so etwas wie ein „Denkzettel“, der dem „schwierigen Schüler“ im AL gegeben werden soll. Es geht hier nicht darum, das abweichende Verhalten im Dialog auszuarbeiten oder dem Schüler eine Möglichkeit zu bieten, sich zu verbessern oder etwas daraus zu lernen. Vielmehr geht es dabei darum, den Schüler zum Denken anzuregen, indem er sein eigenes Verhalten selbst reflektiert. Leider wird es danach nicht aufgearbeitet. Der Schüler bekommt also keinen professionellen Support, um sich in diesem Bereich weiter zu entwickeln.

Vor dem zum jetzigen Zeitpunkt praktizierten Konzept von AL2 existierte an dieser Schule seit 2006 ein sogenanntes Förderzentrum. Darauf aufbauend wurde im Jahr 2016 ein Förderkonzept ausgearbeitet, welches die Grundlage für das aktuelle Konzept im AL2 lieferte. Darauf wurden bereits konkrete Umsetzungen notiert. Es wird zum Beispiel bereits zwischen „Stammkunden“, „ISF-Gästen“ und „SuS, die freiwillig kommen“ unterschieden. Auch die beiden Bereiche „Fachliche Schwäche“ und „Allgemeines Verhalten“ werden hier aufgeführt.

Dies bedeutet, dass bereits seit 2006 Erfahrungen in Bezug auf das „Projekt AL“ gesammelt wurden. Zudem wird in diesem Dokument festgehalten, dass „Die ISF-Schüler durch die EDK anerkannte Schulische Heilpädagogen unterrichtet und betreut werden“ (siehe Anhang: Förderkonzept AL2 aus dem Jahr 2016). Schon vor zehn Jahren wurde diese Stelle professionell bestückt und konnte seither zu mindestens 100%-SHP-Pensum belegt werden, was auch ein Glücksfall ist, da an vielen Schulen im SHP-Bereich ein Fachkräftemangel vorherrscht. Als Pendant dazu wirkt in AL1 seit mehreren Monaten ein Student.

6. Diskussion

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei den beobachteten AL zu einem grossen Teil um eine Pädagogisierung des Unterrichtsverweises handelt. Der Druck, der unter anderem durch Partizipation und Integration auf die KLP entsteht, kann oft nicht mehr ausschliesslich im Schulzimmer getragen werden. AL können unter Umständen als eine logische Folge von Überforderungen und eine innovative Antwort darauf angesehen werden. Im Wissen, dass es noch unzählig viele weitere Gelingensbedingungen, Funktionen und Strukturmerkmale gibt, haben sich in den vorgängig beschriebenen Beobachtungen und Auseinandersetzungen die folgenden sieben Aspekte als wesentlich herauskristallisiert. Da unter anderem diese zentralen Aspekte für ein Gelingen eines AL entscheidend sein können, werden diese sieben Aspekte folgend auf der organisatorischen beziehungsweise auf der interaktionistischen Ebene diskutiert.

6.1 Entlastung

An den beiden Beispielen Pirmin und Tarkan kann der Effekt der kurzfristigen Entlastung aufgezeigt werden. Zum einen erhält Pirmin die Möglichkeit, sich zu beruhigen. Zum anderen entsteht der Effekt für die KLP, welche sich auf den Rest der Klasse konzentrieren kann und auch die Klasse wird entlastet. Bei Tarkans Klasse, welche nur wegen seinem „Weg-Deponieren“ ins Labor gehen kann, ist der Effekt noch deutlicher erkennbar.

Es drängt sich an dieser Stelle jedoch die Frage nach der Langfristigkeit der Entlastung auf und ob dieser Prozess dann folglich wieder in eine neue Separation mündet. Möglicherweise wird dann aus Ursachenbekämpfung eher Symptombekämpfung und die Auszeit vom Klassenunterricht könnte neue Probleme schaffen (vgl. Widmer-Wolf, 2019, S. 7). Wenn die KLP die Verantwortung an den LAL abschiebt, kann der AL schnell zur „blossen Verwahranstalt“ werden (Jornitz, 2004, S. 111).

Es ist die Entscheidung der einzelnen Schulen, ob sie diese Entlastung der KLP professionell versucht aufzufangen, indem es sich nicht nur um ein reines „Abschieben“ handelt, sondern um eine echte Bemühung mittels Austausches aller Beteiligten. Dadurch wird zumindest der Rahmen gesetzt, den „störenden“ SuS eine Möglichkeit zu geben, aus dem eigenen Fehlverhalten etwas zu lernen. Dies steht im Gegensatz dazu, wenn SuS einfach über längere Zeiten im AL deponiert werden, um so die Entlastung „kurzfristig“ zu gestalten.

Wenn Integrierbarkeit ein Ziel unserer Schulen ist, dann könnten AL, wie hier aufgezeigt wurden, unter Umständen aus dieser Perspektive gute Dienste leisten. Ob es dabei das Ziel sein soll, SuS möglichst schnell wieder in den Klassenverband zu integrieren oder ob sie parallel beschult werden, ist eine Frage, die in dieser Arbeit nicht beantwortet wird.

6.2 Räumliche Trennung

Die räumliche Trennung ist die Voraussetzung, um vom Klassenzimmer Abstand zu erhalten. Wenn zudem der Gang als zusätzlichen, echten Lernort genutzt werden kann, entstehen neue Möglichkeiten, die unter anderem die Zusammenarbeit zwischen LP fördern kann, denn auf dem Gang findet in AL2 nicht nur der Austausch der SuS, sondern auch die Zusammenarbeit der LP statt. Im Schulhaus, in welchem der AL2 erfolgreich praktiziert wird, herrscht ein ruhiges Klima. Dieses wird bereits beim Eingang wahrgenommen. Zumindest auf den Gängen ist es ruhig und die vielen Gruppentische laden zum Lernen ein. Dies bedingt, ein kollektives Bestreben aller Teammitglieder. Dadurch, dass viele SuS am AL beteiligt sind und das Angebot nutzen, ist der AL für alle Involvierten interessant und somit setzen sie sich für ein gutes Gelingen ein. Im Vergleich zu AL1 stehen im Schulhaus des AL2 Pulte in den Gängen, welche damit als zusätzliche Lernräume nutzbar sind, ja sogar mehr noch: Diese sind feste Bestandteile des AL2. Unbeteiligte SuS gehen leise durch die Gänge an den Arbeitsplätzen des AL vorbei. Dies könnte damit in Zusammenhang gestellt werden, dass auch andere KLP darauf achten, dass sich die SuS auf den Gängen leise verhalten. Dies ist vermutlich nur möglich, wenn eine ganze Trägerschaft, der Grossteil eines LPT dabei mithilft und dies zur Schulkultur gehört. Das Motiv dahinter könnte sein, dass ihnen bewusst ist, dass auch ihre eigenen SuS dort teilnehmen und davon profitieren.

Man könnte somit von einer Win-Win-Situation für das ganze LPT sprechen: LAL2 übernimmt die Verantwortung für den Gang, der zum echten Lernraum wird. Der ruhige Gang ist für die KLP wiederum eine Entlastung. Auch dies kann dann wiederum als gemeinsamen Erfolg gefeiert werden.

6.3 Professionalität des LAL

Nur schon anhand der zwei Beispiele dieser Arbeit kann darauf geschlossen werden, dass es sich bei einem AL um einen hochkomplexen und sehr wertvollen Teil der Schule handeln kann. Wenn eine Präsenz in Form einer professionell handelnden Person vorhanden ist, kann echte und bestenfalls langfristige Entlastung und Förderung entstehen. Im Gegensatz dazu muss aus Fallvignette 1 geschlossen werden, dass ein nicht professionell betreuter Raum in der Schule schnell andere Wertesysteme bilden kann und die Schule Autoritäten allenfalls an SuS weitergibt. Ein Zivi oder eine Studentin / ein Student ist den komplexen und vielschichtigen Aufgaben wohl kaum gewachsen. Der Fakt, dass Pirmin auch in AL2 Störung hineinbringt, diese dort aber offenbar aufgefangen werden kann, zeigt auf, dass es in AL2 möglich ist, eine Alternative zu bieten. Pirmins Brechen der Norm im Klassenzimmer hat keinen Einfluss auf das im AL2 vorherrschende System. Das «Deponieren» in AL1 wird auf der anderen Seite möglicherweise genau deshalb zum Problem, weil im AL1 kein ausgebildeter Pädagoge eingesetzt wird. An dieser Stelle muss die Ressourcenfrage gestellt werden.

Im funktionierenden Beispiel von AL2 wird etwas sehr deutlich: Die SuS arbeiten alle selbständig und geben so einen Tenor des Lernens vor. Sie übernehmen Verantwortung und werden dabei von LAL2 unterstützt, welcher den Rahmen dafür setzt und präsent ist. Pirmins lautstarkes Betreten im AL2 führt nicht zu einem Unterbruch. Die SuS arbeiten in dieser Situation ungestört weiter. Im AL1 konnte diese Selbständigkeit zwar ebenfalls beobachtet werden, es ist jedoch anzuzweifeln, ob die drei SuS tatsächlich vier Lektionen im gleichen Dossier effektiv am Arbeiten und Lernen waren.

Obwohl es in Pirmins erster Situation zu einem Bruch gegen eine in unserem Schulsystem wichtigen Handlungsorientierung, der Leistungsorientierung kommt, welche möglicherweise aktuell im Klassenzimmer vorherrscht, hat dies kein Bruch in der Beziehung zur LP oder LAL zur Folge. Hier wird nicht wie Jornitz (2004) beschreibt, ein „verlängerter Arm“ der Klassenlehrerin angesetzt (Jornitz, 2004, S. 113). Mit LAL2 kommt ein neutraler ‘Arm’ ins Spiel, der dem Schüler hilft, wieder auf die Spur zu kommen. Möglicherweise ist genau die von LAL2 durchgeführte Trennung zum Klassenzimmer ein wesentlicher Faktor, die insbesondere Pirmins und Veras Entwicklung begünstigen. Budde (2014) beschreibt, dass „Störungen eher nicht unterbunden werden, wenn dadurch der Arbeitsfluss unterbrochen würde und empfehlen ‘nondisruptive strategies’“ (Good/Brophy, 1987, zitiert nach Budde, 2014, S. 6). LAL2 macht genau dies und er macht es bewusst beziehungsweise aus einer professionellen Argumentation heraus.

6.4 Trägerschaft

Die beiden beobachteten AL unterscheiden sich in einem weiteren Punkt wesentlich voneinander: Die Bereitschaft der Trägerschaft ist sehr unterschiedlich. Im Interview beantwortete die Lehrerkollegin von LAL2 die Fragen ausschliesslich im Plural. Für sie sei der AL schon von Anfang an (seit rund zehn Jahren) ein Segen und ein wichtiges Puzzlestück gewesen. Sie wisse aber auch, dass sie als Einzelakteurin ihren Beitrag leisten müsse. Sie als LPT hätten sich bewusst für diese verschiedenen Arbeitsplätze auf dem Gang entschieden und das Thema der überschneidenden Kompetenzen sei an Teamsitzungen schon mehrmals besprochen worden. Sie spricht zudem die funktionierende Kommunikation an, welche immer wieder auf den Gängen stattfindet.

Eine erhöhte Tragfähigkeit sei nicht allein durch eine integrative Organisation der heilpädagogischen Förderung im Rahmen der Regelklasse garantiert. Entscheidend sei vielmehr „ein polyvalentes Rollenverständnis“, das es den Akteuren ermöglicht, „flexibel auf die Erfordernisse herausfordernder Situationen zu reagieren. Zum andern ist ein integrativer Denkstil des Teams wichtig, um die Tragfähigkeit der Schule zu verstärken“ (Barth, Kunz, Luder, 2019, S. 2).

Barth und Hofstetter betonen: „Wenn die Sonderpädagogik sich als verantwortlich für Lernende mit sogenannt besonderem Förderbedarf sieht, professionalisiert sie damit einerseits die Regelpädagogik, andererseits gerät die Arbeit an den Bedingungen der Umgebung (Systembezogenheit) für gelingende Förderprozesse aus dem Blick“ (Barth, Hofstetter, 2020, S. 16). Im Falle von AL2 findet aber keine Deprofessionalisierung der Regelpädagogik statt. Denn einerseits hilft die räumliche Trennung, die Grenzen der Kompetenzen zu sehen und andererseits fließen die Kompetenzen ineinander, was an den Arbeitsplätzen auf dem Gang sichtbar ist.

Wie Barth und sein Team (Barth, Kunz, Luder, 2019, S. 2) festhalten, sind für „die Integration von verhaltensauffälligen SuS verstärkte Massnahmen eine wichtige, aber nicht hinreichende Voraussetzung. Heil- und sozialpädagogische Ressourcen werden dort wirkungsvoll eingesetzt, wo Klima und Kooperation im Team gut sind und eine Offenheit gegenüber kollektiven Lernprozessen herrscht.“

Nach Widmer-Wolf wird die Zusammenarbeit in MPTs durch die folgenden Merkmale ausgezeichnet: Interdependenz, gemeinsame Verantwortung sowie situative, durch die Zusammenarbeit bedingte Herausforderungen (Widmer-Wolf, 2016, S. 182).

Möglicherweise ist es genau diese Interdependenz und die gemeinsame Verantwortung, die in AL2 auf den Gängen sichtbar ist und auch im Interview mit einer KLP hörbar ist, ein wichtiger Beitrag vom AL für die gesamte Schuleinheit. Auf der anderen Seite zeigt in AL1 beispielsweise das Nichtfunktionieren des Synchronisierens der Dateien (in einer digital gut aufgestellten Schule) auch wieder auf, wie Verantwortung für die drei SuS nicht übernommen wird und mit dem AL auch nichts daran verbessert wird. Eher im Gegenteil: Es scheint, als würden sich diese Prozesse durch das „Out-sourcen“ noch komplizierter gestalten.

Wie Widmer-Wolf (Widmer-Wolf, 2019, S. 6) ausführt, sind es gerade SuS mit „besonderem Bildungsbedarf, bei welchen eine intensivere Zusammenarbeit stattfinden sollte.“

6.5 Langfristigkeit

Wenn ein AL eröffnet werden soll, kann auf der Ebene einer Schule von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden. Es handelt sich dabei dementsprechend um einen Change-Prozess, der in drei Phasen unterteilt wird: Planung, Implementierung und Stabilisierung, wie es auch das Modell der zwölf Erfolgsfaktoren in Change Prozessen von (Gerhardt, M. und Frey, D., 2006, S. 50) beschreibt.

Planung: Ein AL ist als sehr individuell anzusehen. Er muss dem Umfeld entsprechend angepasst werden, sich als Puzzlestück einfügen und nicht als „Überstülpung“ angesehen werden.

Implementierung: Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Langfristigkeit. Auch hier kann die Ressourcenfrage gestellt werden: Offenbar war es für LAL2 lohnend, sich dieser schwierigen

Aufgabe über zehn Jahre hinweg zu stellen und als Dreh und Angelpunkt zu fungieren. Die konstante Existenz und die stetige Entwicklung scheint ein grosser Faktor zu sein. Nur durch die Zeit können sich Erfolge als solche etablieren.

Stabilisierung: Mehrere Lehrpersonen teilen mit, dass ein solcher Prozess Geduld von allen Beteiligten benötigen, damit ich etwas etablieren könne.

„Der entscheidende Schritt, der diese Inklusion der verhaltensauffälligen Kinder erst möglich macht, ist die Etablierung von Strukturen zur dauerhaften intensiven Kooperation sowohl der Erwachsenen aus verschiedenen Berufen innerhalb der Schule, als auch der Schule mit den zuständigen ausserschulischen Stellen“ (Becker & Prengel, 2010, S. 197).

Die beiden Sachverhalte (frühzeitige und schrittweise Einführung, professionelle Besetzung) können Hinweise auf Etablierungsschritte sein. Es bedeutet, dass sich diese Schulgemeinde um AL2 mit dieser Idee schon vor mehreren Jahren auseinandergesetzt hat und schon früh Wert auf eine professionelle Leitung setzte und sich der Möglichkeiten bewusst war.

Die Stelle des LAL langfristig attraktiv zu gestalten, könnte also erstrebenswert sein. „Schwierige Kinder können sich in solchen inkonsistenten wechselnden institutionellen Strukturen und in fragmentierten Beziehungsverhältnissen nicht ändern“ (Becker & Prengel, 2010, S. 185). Im Vergleich der beiden AL sticht dieses Merkmal kontrastreich hervor: Auf der einen Seite steht eine inkonstante Situation mit einem Studenten und einem Zivi. Auf der anderen Seite steht LAL2 der unter anderem für Pirmin möglicherweise genau diesen sicheren Wert darstellt. Becker und Prengel halten fest, dass „Kinder nicht unter einem Mangel an Ressourcen für Hilfe überhaupt leiden. Sondern unter einem Mangel an verlässlichen Beziehungen, weil die Hilfen ihnen allzu oft von verschiedenen Stellen aus zerstückelt und unkoordiniert gegeben werden“ (Becker & Prengel, 2010, S. 197).

6.6 Reflexionsblatt

Das Reflexionsblatt ist ein Beispiel für ein technisches Mittel, deren Einsatz bei genauer Betrachtung bedeutsamer ist, als es auf den ersten Eindruck scheint: An AL2, wo das Reflexionsblatt nicht genutzt wird, wurde es als Beispiel für die praktizierte Trennung zwischen dem Klassenzimmer und dem AL genannt und eben genau deshalb nicht verwendet. Auch aus der Theorie geht hervor, dass es eher kontraproduktiv ist, wenn es wie in Jornitz' Beispiel oder in Fallvignette 1 (Kapitel 4.1) nicht ernsthaft umgesetzt wird. Mit dem Niederschreiben und Unterschreiben bekommt dieses Dokument einen normierenden Charakter. Die Störungen hingegen passieren alle in unterschiedlichen Kontexten und werden von verschiedenen LP als unterschiedlich definiert. Wie wir aber wissen, gehen LP unterschiedlich mit Störungen um (Budde, 2014, S. 3). Mit diesem Blatt werden die beiden Räume jetzt wieder miteinander verbunden und eine echte Alternative wird nur schon deshalb zunichte gemacht. Die Notation der Situation macht eine zeitliche Verbindung. Was passierte, wird jetzt notiert

und kann nachher „gegen mich“ verwendet werden. Es könnte sein, dass die SuS darauf notieren, was die LP hören wollen. Des Weiteren zeigen Studien, dass einige SuS die Strategie des Trainingsraum durchschauen und genau wissen, was von ihnen für den Rückkehrplan erwartet wird und das gewünschte Ziel der Verhaltensänderung deshalb nicht erreicht wird (Budde, 2014, S. 212). Und „die Unterschrift gibt dem Dokument einen würdigen Abschluss und einen offiziellen Charakter. Mit einer Unterschrift besiegelt man das vorher Geschriebene“ (Jornitz, 2014, S. 111). Im Gegenzug wurde in AL1 mit einem Reflexionsblatt, welches nicht wirklich ernsthaft umgesetzt wird, genau das Gegenteil bewirkt: Die Verantwortung wird mit dem Reflexionsblatt, wie es im AL1 eingesetzt wird, hin und her geschoben. Dies ist in doppelter Hinsicht problematisch: Einerseits geht so die mögliche Trennung der Beiden Realitäten verloren. Das heisst, eine echte Alternative wird verunmöglicht und der Lerneffekt für die SuS bleibt aus, weil der Inhalt des Reflexionsblattes nicht weiter thematisiert wird. Wenn das weitergedacht wird, könnte es schlimmstenfalls sogar passieren, dass durch das „Reflexionsblatt“ das Vertrauen in die gesamte Schule verloren geht, weil es nicht authentisch eingesetzt wird.

6.7 Pädagogische Prozesse

Wie Budde meint, „...mündet der Ausschluss vom Unterricht direkt in einem alternativen pädagogischen Setting“ (Budde, 2014, S. 7). Wie wird nun diese Alternative genutzt? Pirmins Verhalten hat im Klassenzimmer gestört. Er fliegt aus dem Unterricht. Seine Rebellion provoziert den KLP. Möglicherweise hat er auch andere SuS mit diesem Denken angesteckt oder der KLP befürchtet solche Prozesse. Der KLP sieht sich veranlasst, sich selbst und die Klasse zu entlasten, indem er Pirmin des Klassenzimmers verweist. „Behinderung hat damit zu tun, dass etwas nicht geht, von dem man erwartet, dass es geht“ (Weisser, 2007, S. 240). Pirmin behindert den Unterricht und muss deshalb in den AL wechseln, wodurch er stigmatisiert wird. Sein Fehlverhalten überschattet andere Seiten seiner Persönlichkeit. Ganz im Sinne von Goffmanns „Schmalspur-Identität“ (Goffman, 1975, S. 26) gilt er in diesem Moment nur noch als der „störende Schüler“. Der Aufbau von Selbstbewusstsein wird dadurch erschwert und auch in Pirmins Denkweise wird das Fehlverhalten als zentrale Eigenschaft seiner Persönlichkeit gefestigt.

Im AL geht sein Verhalten zunächst weiter. Als Pirmin das erste Mal in den AL kommt, sagt er lautstark, dass er keinen Bock auf Schule hätte. Er macht zunächst eine Umwertung (Bravado) des Stigmas, indem er nochmal lautstark mitteilt, dass er eben selbst gewählt nicht in der Klasse sei. Er zeigt einen offenen und plakativen Umgang mit seinem Fehlverhalten. Weitere Bewältigungsformen des Stigmas sind zu beobachten: Er verweigert den Kontakt mit mir und anderen Beteiligten und zeigt den Wunsch nach Rückzug und zeigt sich bedeckt (Kuvrieren). Eine Korrektur des Stigmas ist noch nicht möglich und jetzt passiert es: Die im Raum

Anwesenden reagieren nicht, wie „Normale“ in der Regel reagieren würden. Niemand starrt Pirmin an. Er wird nur kurz beachtet aber die Aufmerksamkeit der Lernenden richtet sich danach schnell wieder dem eigenen Lerninhalt. Es findet auch keine Diskriminierung, Sonderbehandlung oder dergleichen statt. Auch ein aktives feindseliges Ausschliessen kann in dieser Situation gar nicht passieren, weil die Anwesenden beschäftigt sind und ein allfälliges Hänkeln würde vom LAL unterbunden werden, weil er präsent ist. Er nimmt höchstens nonverbalen Kontakt mit ihm auf, wie mit den anderen SuS auch, die in diesem Zimmer arbeiten. Dies deutet darauf, dass die zuvor stattgefundene Stigmatisierung an dieser Stelle beendet sein könnte. Der AL wird somit zu einer echten Alternative, in der Pirmin jetzt eine zweite Chance bekommt. Nach nur wenigen Wochen zeigt sich eine Veränderung, denn im dritten Versuch gelingt es ihm, ruhig in den AL zu kommen und mit dem Arbeiten zu beginnen. Pirmins Rebellion findet im AL keinen fruchtbaren Boden und versiegt. Offenbar verliert er deswegen aber nicht das Gesicht, denn es kommt bald eine neue Chance in einer neuen sozialen Ordnung, denn durch die Fluktuation, die in einem rege genutzten AL entsteht, ist es möglich, dass sich die soziale Ordnung immer wieder ändern. Denn „Heterotopien vollziehen einen zeitlichen Bruch ... Foucault unterscheidet dabei ewige und zeitliche Heterotopien. Theaterstücke oder Jahrmärkte gehören zu den zeitlichen Heterotopien, weil sie lediglich für einen begrenzten Zeitraum existieren“ (Zirfas & Burghardt, 2018, S. 8). Im Falle von AL2 handelt es sich um eine zeitliche Heterotopie, weil sich die Konstellation der SuS ständig neu zusammensetzt. AL1 hingegen beschreibt eher eine ewige Heterotopie, weil die drei Knaben regelmässig anwesend sind.

Im Falle von Tarkan sieht es anders aus: Er erhält keine zweite Chance oder Unterstützung, sich weiterzuentwickeln. Er und seine Mitschüler werden deponiert und können nicht weitergereicht werden. Sie nutzen bestenfalls ihre Zeit. Eine Stigmatisierung mit der Einteilung in die Kleinklasse hat bereits stattgefunden. Was bleibt, ist die kurzzeitige Entlastung durch die Entfernung der Störenden.

„Alternative Lernorte sollen ‚niederschwellig‘ sein, sie sind aber für die Schule eine tiefgreifende Veränderung. Wir können damit Probleme der Schule lösen und wir schaffen damit aber auch neue, die wir wiederum lösen müssen. Darin sich zu bewegen, ist der Kunst-Akt“ (Widmer-Wolf, 2019, S. 7).

Heterotopien schaffen Illusionen, die die „gesamte übrige Realität als Illusion“ entlarven oder sie enthalten eine vollkommene Ordnung, die die Unordentlichkeit der anderen Räume in Frage stellt, wie Foucault feststellt (Foucault, 2005b, S. 19f.). Diese Orte haben eine aufklärerisch-entlarvende, ja subversive Funktion, die die alltäglichen Orte desillusioniert und/oder sie haben eine kompensatorisch-normative Funktion, die diese Orte depotenziert. „Die Heterotopie ist ein offener Ort, der uns jedoch immer nur draussen lässt“ (ebd. S. 18).

Wie bereits geschildert, werden die drei Kleinklässler regelmässig am Mittwoch im AL „deponiert“. Dies ist nun aber der Grund, wieso der AL von den beiden Mädchen am Mittwoch nicht mehr aufgesucht wird. Tarkan bekommt also einen grossen Einfluss und Macht zugesprochen. Daraus könnte für ihn ein Konflikt entstehen: Im Klassenzimmer war er unerwünscht, in AL ist er einflussreich. Mit diesem möglichen Konflikt wird er aber offenbar allein gelassen.

Die Maxime des gegenseitigen Respekts wird an dieser Stelle verletzt, denn einerseits bekommen die drei nicht die Bildung, die sie nötig hätten, andererseits können die zwei Mädchen nicht ungestört lernen, wie es ihnen versprochen wird (siehe Kapitel 2.2.).

6.8 Quintessenz

Im Sinne von Foucaults (1967) Heterotopien stellen AL einen anderen Ort dar. „An diesen ‘anderen’ Orten ... finden auch klassische Erziehungs-, Bildungs-, Lern- und Sozialisationsprozesse statt, in denen Wissen repräsentiert und Können eingeübt – und zugleich in Frage gestellt wird“ (Zirfas & Burghardt, 2018, S. 7).

Wenn wie in AL2 ein solcher „anderer Ort“ institutionell realisiert wird, kann eine gut bestückte Lerninsel wertvolle Dienste für eine Schule leisten, als Puzzlestück hochflexibel unterstützen und pädagogisch professionell auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren. AL bieten neue Möglichkeiten, genau diesen Raum zu bieten, um Erziehungs-, Bildungs-, Lern- und Sozialisationsprozess anzubieten, wo Wissen und Lernen einen Wert haben und hinterfragt werden dürfen. Möglicherweise kann so der Wunsch, ISF effizient zu gestalten und ein internes „Time Out“ zu schaffen, verwirklicht werden und dies kann zur kurz- sowie langfristiger Entlastung der LP und der SuS führen. Bei der Analyse von beiden beobachteten AL stechen folgende wesentliche Merkmale hervor:

Die räumliche Trennung ist die Grundvoraussetzung. Das Reflexionsblatt stellt sich als nicht wichtig heraus. Es zeigt eher im Gegenteil einen fragilen Faktor auf, der mehr negative Wirkung haben kann, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Der stoffliche Inhalt steht nicht im Zentrum des Tuns, dafür ist zu wenig Vorlaufzeit vorhanden und es wäre ein zu hoher Anspruch. Dies ist möglicherweise die Kehrseite der Medaille. Die Stammgäste von AL2 müssen an dieser Stelle ausgeklammert werden. Bei ihnen weiss LAL2, wie er didaktisch unterstützen kann, weil sie regelmässig kommen.

Die Professionalität der LAL und deren Präsenz, die Beziehung zu den SuS, die soziale Ordnung und die multiprofessionellen Effekte scheinen ins Gewicht zu fallen. Einem „Kind muss für das Selbstständigwerden ein Halt gebender Übergangsraum eröffnen werden, in dem es Freiheitsspielräume erproben kann“ (Becker & Prengel, 2010, S. 187).

Die Frage, ob es reicht, für die komplexe Aufgabe der LAL eine Studentin/ ein Student oder ein Zivi anzustellen oder ob es sich in jedem Fall lohnt, eine ausgebildete SHP in dieser

Funktion einzusetzen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschliessend beantwortet werden. Es kann jedoch gesagt werden, dass ein AL zu einer hochkomplexen Institution werden kann: Ein vielschichtiges Puzzlestück, welches wie ein Satellitensystem, an verschiedenen Punkten andocken und somit die anderen Akteure des LPT nur schon wegen der Fluktuation der SuS in einen multiprofessionellen Zusammenhang bringt. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich eine ausgebildete SHP eher als LAL eignet, als eine Studentin / ein Student oder gar Zivi, der nicht an einer langjährigen Beschäftigung als LAL interessiert ist. Der Austausch im Team ist nötig, und wird dadurch wiederum auch angetrieben. In AL2 unterschreiben LP einen Arbeitseinsatz, der von Beginn weg einen grossen multiprofessionelle Anteil beinhaltet, denn der AL ist an dieser Schule ein wesentlicher Bestandteil.

Ein wesentlicher Unterschied der beiden verglichenen AL ist die die Langfristigkeit und die Konstanz. Dies scheinen weitere wichtige Aspekt zu sein. Bei der Einführung von AL2 erfolgte im gesamten LPT ein Paradigmenwechsel: Es wurde zehn Jahre geduldig daran festgehalten und es entwickelte sich weiter.

Die geschlossene, an einem Strang ziehende Trägerschaft ermöglicht das Arbeiten auf dem Gang, was einen positiven Einfluss auf die Schulkultur einer Schule generell hat.

Ein weiterer Zweck, den ein AL möglicherweise zu erfüllen vermag, könnte sein, eine Verwässerung zwischen ISF und Regelunterricht zu ermöglichen. Wenn ein echter AL, der wirklich und ehrlich allen zum Lernen eine echte Alternative zum Regelunterricht im Klassenzimmer bietet, ist es möglich, eine Verwässerung der verschiedenen Schulformen (KK, ISF, Regelklasse) anzustreben. Ein AL kann dabei helfen, Grenzen zwischen Integration und Separation abzubauen und eine Vermischung erreichen, die ohne Stigmatisierung eine echte Alternative bietet. Alle Beteiligten haben die Möglichkeit, sich selbst und der Situation mehrere Chancen zu geben. Dies entspannt die Lage und nimmt Druck. In AL2 bekommt Pirmin einerseits (immer wieder) eine zweite Chance. Er ist aber andererseits auch gezwungen, sich immer wieder neu zu definieren. Die soziale Ordnung ergibt sich durch die unterschiedlichen Konstellationen der SuS aus unterschiedlichen Klassen immer wieder neu. Möglicherweise ist es genau die sich ständig verändernde soziale Ordnung, welche in einem durch LAL2 professionell geführten, stabilen Umfeld stattfindet, ein wesentlicher Grund für die Entwicklung von Pirmin.

Wenn jedoch, wie im Beispiel von Tarkan aus dem AL1, ein Depot für schwierige SuS entsteht, besteht die Gefahr, dass wiederum eine Separation stattfindet. Im Falle von AL1 gehen wir hier wieder zurück zum „Entweder-Oder“. Möglicherweise wird dann aus „Ursachenbekämpfung“ eher „Symptombekämpfung“. Und mit der Auszeit vom Klassenunterricht könnten neue Probleme geschaffen werden“ (Widmer-Wolf 2019, S. 3 - 7). Wenn KLP die Verantwortung an LAL abschieben, kann der AL schnell zur „blossen Verwahranstalt“ werden (Jornitz, 2004, S. 111).

Mit einem AL ergeben sich hier Überschneidungen und wir haben nun die Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Schulzimmer einen Raum zu schaffen, der einerseits als Auffangbecken und zugleich als Laboratorium fungiert, in welchen neue Welten in Schulorganisation, Didaktik und Pädagogik erkundet werden. Es ist wichtig, den von Widmer-Wolf aufgezeigten Spannungsfeldern Aufmerksamkeit zu schenken und sich „konstruktiv-kritisch damit auseinanderzusetzen, damit sich die Schule weiterentwickeln und den bildungspolitischen Ansprüchen nach Inklusion gerecht werden kann“ (Widmer-Wolf et. al., 2018).

Möglicherweise bietet ein AL genau diesen strukturellen Rahmen, den die Sonderpädagogik braucht, um als Sekundärinstanz dazu beizutragen, die geforderte Inklusion umzusetzen. Möglicherweise sind unter anderem die hier aufgeführten Faktoren mitentscheidend, welchen Effekt und welchen Nutzen ein AL für eine Schule haben kann. Mit dem richtigen Einsatz der (professionellen) Ressourcen sowie strukturellen Leitplanken kann es für einige Schule gewinnbringend sein, wenn ein funktionierender AL eingerichtet wird, welcher langfristig und bestenfalls von allen Beteiligten getragen wird.

Es geht heutzutage darum, wie eine Schule beschaffen, ausgestattet und organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, ein Kind zu integrieren (Bless und Kronig, 1999, S. 415). Wie in Kapitel 5.2 beschrieben, trägt der AL2 offenbar zu einer erhöhten Integrierbarkeit bei, weil die Aussonderungsquote dadurch gesenkt werden kann.

Die Schule hat dazugelernt und kann sich öffnen. Durch die räumliche Öffnung entsteht ein neues Feld. Wenn eine Schule es schafft, den AL als echte Alternative zu bewirtschaften, kann der AL als Puzzleteil viele wertvolle Dienste für eine Schule leisten. Ein gut bestückter AL bietet grossartige Möglichkeiten.

Nicht nur die SuS bekommen eine zweite Chance - das ganze System bekommt eine zweite Chance!

7. Reflexion

7.1 Lerneffekt

Generell kann im Rahmen dieser Arbeit von einem sehr grossen Lerneffekt für mich persönlich und auch in beruflicher Hinsicht gesprochen werden. Ich finde es jedoch aktuell noch sehr anspruchsvoll, das Gelernte im Kontext unserer Schule anzuwenden.

Ich habe gelernt, dass wertfreies Beobachten sehr wichtig ist. Mir wurde bewusst und es ist erstaunlich, wieviel zu entdecken ist, wenn genau hingeschaut wird. Deshalb möchte ich mir in Zukunft die nötige Zeit nehmen, das eigene Beobachten als Teil meiner Professionalität anzuschauen und das Schärfen meiner Sinne weiter voranzutreiben.

Des Weiteren habe ich gelernt, dass pädagogische Prozesse von aussen nicht immer leicht ersichtlich sind. Der Schein trügt oft. Das ideale Konzept unterscheidet sich stark vom realen Konzept.

Bereits im Vorfeld war klar, dass die beiden beobachteten AL grosse konzeptuelle Unterschiede aufweisen. Zum einen sind die Ressourcen ungleich verteilt und zum anderen stehen rund zehn Jahre Erfahrung im Vergleich zu einem Jahr. Da beide unter gleichem Namen erscheinen, gehören sie aus Sicht der Gesellschaft in die gleiche „Ecke“. Die beiden Institutionen sind jedoch in ihren Funktionen und Effekten sehr unterschiedlich. Daraus könnte aber auch gefolgert werden, was in neun Jahren möglich sein kann, wenn dafür die Weichen gestellt werden. Je nachdem welches Narrativ verwendet wird und wie die Haltung zu den entsprechenden Themen ist, könnte auch der AL1 eine ähnliche Entwicklung durchlaufen.

7.2 Rückblick

Als wesentlicher fördernder Faktor für diese Arbeit kann als erstes der Praxisbezug durch die Arbeit an der eigenen Arbeitsstelle erwähnt werden. Unsere Schulinsel wurde kurz vor Beginn meiner Forschungen eingeführt und wir durften im Pilotjahr sehr viele spannende Erfahrungen sammeln. Im Gegenzug tappte ich jedoch auch immer wieder in die Falle, den eigenen Arbeitsort als Referenz zu nehmen. Im Zusammenhang mit den Seminaren in der Forschergruppe, wo genau solche Punkte thematisiert wurden, lernte ich, damit umzugehen und versuchte stets, den eigenen Kontext auszublenden. Dies ermöglichte mir eine Aussenperspektive auf die beiden beobachteten ALs und zudem erlebte ich die Thematik tagtäglich in meinem Arbeitsalltag. Die Forscherperspektive gepaart mit der Umsetzung an der eigenen Schule motivierte mich enorm. An dieser Stelle dürfen die spannenden Module im Rahmen der Ausbildung an der HfH nicht fehlen, welche immer wieder interessante und inspirierende Inputs für meine Arbeit an der Masterarbeit hervorbrachten.

Es bewährte sich, dass ich mich frühzeitig um mögliche Beobachtungsorte kümmerte und es war sehr hilfreich, dass ich meine Absichten weit streute und mit mehreren Fachleuten darüber sprach.

Meine Beobachtungen führte ich an zwei AL durch, die frappant unterschiedlich sind, was ich zu Beginn nicht wusste. Dies erschwerte die Aufgabe oft, stellte sich aber im Nachgang als sehr wertvoll und spannend heraus, weil dadurch extreme Unterschiede sichtbar wurden.

Das Finden passender Fragestellungen war für mich sehr schwierig. Es war ein steter Prozess, in welchem ich mich immer wieder hin und her bewegte. Zudem fanden in der Fülle von Themen ständig Abgrenzungsprozesse statt. Dies war teils frustrierend, denn oft mussten Gedankengänge wieder verworfen und neu formuliert werden.

7.3 Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei den vielen offenen Menschen bedanken, die im Zusammenhang mit meinen Nachforschungen bereit waren, Zeit für den Austausch aufzuwenden und mir Türen und Tore offenhielten. Insbesondere sind dies die beiden Leiter der alternativen Lernorte, die Klassenlehrpersonen und Schulleiter, die mir Red und Antwort standen. Zudem ist es mir ein Anliegen, auch die vielen SuS zu erwähnen, die in meinen Interviews offen und ehrlich geantwortet haben.

Ein weiterer grosser Dank geht an meinen Betreuer Dr. phil. Daniel Barth, der mich mit seiner Offenheit, seinem grossen Erfahrungsschatz und seiner hilfsbereiten Art grossartig unterstützte.

Die sehr vielen lehrreichen Seminare, die ich im Rahmen meines Studiums an der HfH miterleben und absolvieren durfte, möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Auch einen grossen Dank geht an alle beteiligten Dozentinnen und Dozenten, die mit ihrem Engagement und ihrem Fachwissen zu diesem Wissenszuwachs beigetragen haben.

Ich bedanke mich auch bei den Teilnehmer_innen unserer Forschergruppe, bestehend aus Amanda Bächli, Melanie Meier-Widmer, Nicole Caspar und Philipp Vassalli. In diesen Treffen wurden Erfahrungen offen und ehrlich ausgetauscht und ich schätzte die anregenden Austauschrunden sehr. Die Möglichkeit des Perspektivenwechsels war für mich sehr hilfreich und die Interpretationen von den Mitgliedern flossen in meine Analysen hinein.

Zuletzt aber nicht letztens bedanke ich mich bei meiner Frau Simone, die mich während dem gesamten Studium und auch bei dieser Arbeit grossartig unterstützte. Danke für das Zuhören, Mitdenken, Gegenlesen, Motivieren, Organisieren und Reflektieren.

7.4 Weitere Fragen und weitere Forschungsfelder

- Inwiefern könnte ein AL zur Unterstützung der „Vermischung“ der Strukturen (ISF, Regelunterricht, Inklusion, Separation) beitragen?
- Wie hoch darf der didaktische Anspruch an einen AL sein?
- Wie könnte ein AL auch auf inhaltlicher Ebene Unterstützung bieten und was braucht es dafür?
- Welche AL gab es in der Geschichte der Schule (oder anderen pädagogischen Institutionen) bereits und wie haben diese funktioniert? Wann wurden bereits AL oder ähnliche alternative Sub-Institutionen umgesetzt und inwiefern stellten sich diese als gewinnbringend heraus?
- Möglicherweise liessen sich in einem AL einzelne Unterstützungspersonen (Senior_innen, Zivi, Student_innen) gut einbinden. Welche Funktionen könnten diese übernehmen und welche Unterstützung seitens der Schule bräuchten sie dabei?
- Welche Schulprojekte könnten in einem AL umgesetzt werden?
- Obwohl ein AL sehr individuell ist, könnte ein Kompass/ eine Checkliste für Lehrpersonen im Umgang mit AL ausgearbeitet werden.
- Wie würde sich ein weiterer alternativer AL innerhalb der Organisation entwickeln?
- Welche anderen Funktionen könnten von einem AL in Zukunft übernommen werden? Wohin kann sich eine Schule mit einem AL weiterentwickeln?

8. Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (Hrsg.). (2006). Der Fall des schwierigen Kindes. *Therapie, Diagnostik und schulische Förderung verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher* (Beltz Sonderpädagogik). Weinheim: Beltz.
- Barth, D. (2009). Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Problem der sozialen Ordnung. *VHN*, 78., S. 321 - 333.
- Barth D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf. Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19(9), S. 41–47.
- Barth, D., Hofstetter, D., (2020). Schulische Heilpädagogik im Schweizer Schulsystem, Vorlesung "Tragfähigkeit" verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_285913_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Becker, U. & Prengel, A. (2010). Kindern institutionell Halt geben. *Strukturen für "schwierige Kinder" in inklusiven Grundschulen*, S. 184-198.
- Bless, Gérard und Kronig, Winfried (1999). Wie integrationsfähig ist die Schweizer Schule geworden? Eine bildungsstatistische Analyse über schul-organisatorische Massnahmen bei «Normabweichungen». In: *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN*, Jg. 68, Nr. 4, S. 414-426.
- Budde, J. (2014) Ausweitung aktueller Professionalisierungsanforderungen am Beispiel der Analyse des Trainingsraum-Konzepts in Lehrforschungsprojekten. *Zeitschrift für Qualitative Forschung*, 2014, 207–225.
- Budde, J. (2014). Spannungsfelder pädagogischer Praktiken im Umgang mit Störungen. Der Trainingsraum als unterrichtsergänzende Massnahme. *Bildung und Erziehung*, 2014.
- Christiansen, H. (2020). *Schulentwicklung proaktiv, kreativ, effektiv. Rückenwind für Schulleitungen*. Münster, New York: Waxmann. <https://doi.org/10.31244/9783830992110>
- Fend, H. (2001). *Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch Für Pädagogische und Psychologische Berufe* (2nd ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH. Verfügbar unter: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6281383>
- Gerkhardt, M. und Frey, D. (2006). Erfolgsfaktoren und psychologische Hintergründe in Veränderungsprozessen. *Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Management*, (4), S. 48 - 59. Organisations Entwicklung.
- Goffman, E. (1975). *Stigma. Über Techniken d. Bewältigung beschädigter Identität* (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 140, 7. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Heintz, P. (1968). Einführung in die soziologische Theorie. Stuttgart: Enke

- Hertel, T. (Hrsg.). (2015). Unterlaufen und Kontern statt „Überwachen und Strafen“? Rekonstruktionen zu den pädagogischen Praktiken im Trainingsraum einer segregierten Grossstadtschule. In N. Pfaff (Hrsg.), *Brennpunkt(-)Schule: Zum Verhältnis von Schule, Bildung und urbaner Segregation* (S. 153–168).: Opladen u.a.: Verlag Barbara Budrich.
- Ittel, A. (Hrsg.). (2008). *7. Ausgabe 2007* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91087-1>
- Jornitz, S. (2004). Der Trainingsraum: Unterrichtsstörung als Bumerang. *Pädagogische Korrespondenz* (Band 33, S. 98–117).
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauert Szaday, B. (2015). Rezeptbuch schulische Integration. *Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Luhmann, N. (1986). *Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?* (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-322-94325-5>
- Merton, K. R. Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 1938(Vol. 3, Nr. 5), 672–682.
- Münch, R. (1976). Theorie sozialer Systeme. *Eine Einführung in Grundbegriffe, Grundannahmen und logische Struktur* (Studienbücher zur Sozialwissenschaft, Bd. 30). Opladen: Westdt. Verl.
- Radatz, S. (2015). Gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. *Relationales Selbstmanagement in der Praxis*. München: Kösel.
- Weigand, G. (Hrsg.). (2007). *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (Europäische Bibliothek interkultureller Studien, Bd. 13). Frankfurt/Main: Campus-Verl. Verfügbar unter: <http://www.socialnet.de/rezensionen/isbn.php?isbn=978-3-593-38505-1>
- Widmer-Wolf, P. (2016). Erweitertes Verständnis beruflicher Autonomie für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen in der Zusammenarbeit mit Lehrkräften in inklusiven Schulen. Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität, (S. 172-184).
- Widmer-Wolf, P. (2019). Dynamiken alternativer Lernorte in der Schulorganisation.
- Winkel, R. (2011). Der gestörte Unterricht. *Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten* (10. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Zirfas, J. & Burghardt, D. (Hrsg.). (2018). Pädagogische Heterotopien. *Von A bis Z*. Weinheim: Beltz Verlagsgruppe. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779952251

9. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Systeme der Spannungsinduktion und Spannungstransfer in der Schule (Barth, 2013, S. 42)	15
--	----

10. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Typologie der Arten individueller Anpassung an anomischen Spannungen (Merton, 1949/1995, S. 135)	13
Tabelle 2: Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Schneider, 2022)	32

11. Anhang

Auszug aus dem Konzept von AL1

„Die integrierte Schülerinnen- und Schülerförderung unterstützt Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen des Klassenunterrichts. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen möglichst in der Klasse bleiben können und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden.“

„Im Rahmen der individuellen Förderung hat das Schulhaus [REDACTED] eine [REDACTED] eingerichtet, welche freiwillig besucht werden kann. Die Schulinsel ist jeweils von 07.00 bis 11.50 Uhr und 12.50 bis 17.00 Uhr geöffnet, ausser am Mittwochnachmittag. Die Schülerinnen und Schüler werden von einer Lehrperson betreut, welche Hilfestellung beim Lösen von Aufgaben oder beim Aufarbeiten eines Lehrstoffes leistet. Es besteht auch die Möglichkeit, in dieser Zeit unter fachlicher Anleitung Hausaufgaben zu lösen.“

Anmeldung Besuch Schulinsel Schuljahr 2022/23

Angebot Schulinsel

Im Rahmen der individuellen Förderung hat das Schulhaus [REDACTED] eine Schulinsel eingerichtet, welche freiwillig besucht werden kann. Die Schulinsel ist jeweils von 07.30 bis 11.50 Uhr und 12.50 bis 17.00 Uhr geöffnet, ausser am Mittwoch- und Freitagnachmittag. Die Schülerinnen und Schüler werden von einer Lehrperson betreut, welche Hilfestellung beim Lösen von Aufgaben oder beim Aufarbeiten eines Lehrstoffes leistet. Es besteht auch die Möglichkeit, in dieser Zeit unter fachlicher Anleitung Hausaufgaben zu lösen.

Die Eltern haben die Möglichkeit, zu den unten aufgeführten Zeiten einen regelmässigen Besuch dieses Angebots für ihr Kind festzulegen. Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Semester und ist verpflichtend.

Anmeldung

1. Semester	Tag	Zeit	Raum	Lehrperson
<input type="checkbox"/>	Montag	12.50 – 13.25 Uhr	A159	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>		15.30 – 16.15 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>		16.15 – 17.00 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>	Dienstag	12.50 – 13.25 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>		15.30 – 16.15 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>		16.15 – 17.00 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>	Donnerstag	12.50 – 13.25 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>		15.30 – 16.15 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>		16.15 – 17.00 Uhr	A 159	
<input type="checkbox"/>	Freitag	12.50 – 13.25 Uhr	A159	

Bitte ankreuzen!

Name/Vorname _____

Klasse _____

Datum _____

Unterschrift der Eltern _____

Unterschrift der Lehrperson _____

Reflexionsbogen für die Auszeit

Schülername:	Klasse:
Name der Lehrperson:	Fach:
Betreuende Lehrperson:	Datum:

Du wurdest wegen deines Verhaltens aus dem Unterricht geschickt.

1. Weshalb wurdest du in die [] geschickt? Beschreibe, was passiert ist. Wie hast du dich verhalten? Schreibe mindestens fünf Sätze.

2. Was denkst du, wie deine Lehrperson die Situation beschreiben würde?

3. Was willst du in Zukunft anders machen, damit nicht wieder eine ähnliche Situation eintritt? Schreibe mindestens fünf Sätze.

Reflexionsbogen für die Auszeit

4. Als Lehrperson habe ich mit der Schülerin/dem Schüler den Reflexionsbogen besprochen.
Aus meiner Sicht mache ich folgende Ergänzungen:

Datum

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Datum

Unterschrift der betreffenden Lehrkraft

Wir haben mit unserer Tochter/unserem Sohn den Reflexionsbogen besprochen.

Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Auszug aus dem Konzept von AL2

„Wir sind eine integrative Sekundarschule. Unser integriertes sonderpädagogisches Förderzentrum (ISF) unterstützt uns dabei, möglichst alle Kinder mit vielfältigen Lern-, Förder- und Sozialangeboten in der Regelklasse zu integrieren. Integriert im Förderzentrum ist auch der DaZ Unterricht. (Deutsch als Zweitsprache). Die DaZ Lehrperson unterstützt in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson die anderssprachigen Schüler*innen beim Erlernen der deutschen Sprache.“

1 Einleitung

Die [REDACTED] erabschiedete 2005 erstmals ein Konzept für die Integrierte Schulische Förderung (ISF). In den Aufbaujahren entwickelte sich ein vielseitiges Förderangebot, welches sich im Wesentlichen auf die beiden Bereiche kognitives und soziales Lernen ausrichtet.

Durch die ISF kann flexibel auf die Bedürfnisse der Schüler, Klassen und Lehrpersonen eingegangen werden, in dem dafür eingerichteten Förderzentrum sowie integrativ in den Klassen.

Nach den ersten internen Evaluationen wurde 2011 eine weitere umfangreiche Evaluation des ISF unter Einbezug der Eltern durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Evaluationen und den neuen kantonalen Vorgaben flossen in das im Sommer 2014 vom Kanton bewilligte Konzept, in welches auch die im Mai 2009 erstellten Leitgedanken unserer Schule integriert wurden.

Das revidierte Beitragsgesetz, welches per 1. Januar 2011 in Kraft trat, regelt die Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen pauschal über einen Zuschlag zur Besoldungspauschale. Seither entscheiden die Schulgemeinden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben in eigener Kompetenz über Form und Ausrichtung des Förderangebots, welches niederschwellige Stütz- und Fördermassnahmen sowie höherschwellige sonderpädagogischen Massnahmen beinhalten soll.

Unser Förderkonzept berücksichtigt die kantonalen Vorgaben und definiert die Ausrichtung der Förderung sowie das Zusammenspiel der Förderangebote im Bereich der Stütz- und Fördermassnahmen, der sonderpädagogischen Massnahmen, sowie der Begabungs- und Begabtenförderung. Es definiert somit die Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen und Begabungen, deren schulische Förderung nicht allein in der Regelklasse erbracht werden kann und die damit verbundenen Abläufe, Verfahren und Kompetenzen.

Durch die abnehmenden Schülerzahlen mussten im Herbst 2015 das Klassensystem und das davon betroffene Förderkonzept neu definiert werden. Man ging davon aus, dass in der Regel bei kleineren Klassen die individuelle Förderung in den Klassen besser möglich ist und deshalb weniger Fördermassnahmen ausserhalb des Klassenunterrichts benötigt werden. Dabei setzt man auf das hohe Engagement unserer Lehrpersonen, insbesondere der Klassenlehrpersonen.

Das Förderkonzept unserer Schule wird insgesamt sehr offen gehalten, um auf Veränderungen im Schulalltag schnell und effizient reagieren zu können. In der Regel wird darauf geachtet, dass die Schülerzahlen pro Klassen innerhalb der vom Kanton empfohlenen Mindest- bzw. Höchstzahlen liegen. Ein Defizit bei kleinen Klassengrössen wird über den Förderpool ausgeglichen.

Der Begriff „Schüler“ fasst stets die männliche *und* die weibliche Form zusammen.

2 Integratives Sonderpädagogisches Förderzentrum (ISF)

Es geht nicht nur darum, festzustellen, wie leistungs- und funktionsfähig ein Kind ist, damit es als integrierbar gelten kann, sondern um die Frage, wie eine Schule beschaffen oder organisiert sein muss, damit sie in der Lage ist, Kinder zu integrieren.

Die integrative Grundhaltung unserer Schule ist für die Klassen- und Fachlehrpersonen eine grosse pädagogische Herausforderung. Mit unserem Förderzentrum stellen wir unseren Lehrpersonen ein effizientes System zur Seite, das jederzeit schnell und zielgerichtet auftretende Probleme angehen kann.

2.1 Aufgaben SHP auf Ebene Lehrperson

Die Klassen- und Fachlehrpersonen der Sekundarschule [REDACTED] werden in ihrer anspruchsvollen Arbeit bei der Umsetzung der integrativen Grundhaltung unserer Schule durch die Lehrpersonen im ISF bei Bedarf beraten, unterstützt und entlastet.

2.1.1 Beratung

- Beratung bezüglich Vorgehensweisen und Massnahmen bei auftretenden pädagogischen und schulischen Problemen
- Beratung im Umgang mit schwierigen Schülern oder problematischen Unterrichtssituationen
- Beratung im Umgang mit besonders begabten Schülern
- Beratung bei schwierigen Elternkontakten

2.1.2 Unterstützung

- Umsetzung heilpädagogischer und förderorientierter Massnahmen
- Unterstützung im Umgang mit Heterogenität, ggf. in Form von Co-Teaching
- Unterstützung im Kontakt zu ausserschulischen Diensten und Institutionen
- Teilnahme an schwierigen Elterngesprächen

2.1.3 Entlastung

- Hilfe bei der Lehrstellensuche bei Schülern mit grossen Schwächen.
- Betreuung von dispensierten Schülern im Förderzentrum, schulhausinternes Timeout
- Nachschreiben von Prüfungen
- Dispens von einer Unterrichtsstunde wegen Störung
- Nacharbeiten nach langer Krankheit
- verletzungsbedingte Freistellung vom Turnunterricht
- Freistellung vom Klassenlager
- keine Schnupperstelle gefunden

2.2 Aufgaben SHP auf Ebene Schüler

2.2.1 Zielgruppen

- Schüler mit Teilleistungsschwächen

Grundsätzlich sollen die Schüler mit Schwächen in Teilbereichen in der Regelklasse unterrichtet und gefördert werden. Bei ganz grossen Defiziten im Bereich der Kulturtechniken kann eine Befreiung vom Fremdsprachenunterricht, bei Bedarf oder Notwendigkeit auch in allen anderen Fächern in Betracht gezogen werden. Den gesetzlichen Bestimmungen folgend werden diese Schüler im ISF in den frei werdenden Stunden gefördert.

- Schüler mit Schwächen in allen kognitiven Bereichen

Mit Unterstützung des ISFs können auch Schüler mit Schwächen in allen Bereichen in der Regelklasse integriert werden. Zugunsten von einer positiven Persönlichkeitsentwicklung kann die fachliche Qualifizierung in den Hintergrund treten. Das ISF unterstützt die Lehrpersonen bei der von den allgemeinen Lernzielen abweichenden Zielformulierung und bei der Förderplanung. Lernzielanpassungen nach den kantonalen Vorgaben sind möglich.

- Schüler mit Entwicklungsrückstand

Schüler mit Entwicklungsrückstand können im ISF gefördert werden. Sollten reduzierte Schulleistungen kausal im Zusammenhang mit einem Entwicklungsrückstand stehen, überprüfen die ISF-Lehrperson zusammen mit den Klassenlehrpersonen die Möglichkeiten und Chancen einer Repetition.

- Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten

Das ISF steht hier für eine niederschwellige Soforthilfe offen. Schüler mit nicht tragbarem Verhalten können spontan stundenweise, bis hin zur individuell geplanten, vollumfänglichen Betreuung im ISF sein.

- Schüler mit sonstigen Problemstellungen

Der Schulalltag bringt zahllose kleinere und grössere Problemstellungen mit sich. Das ISF steht jederzeit offen für die Unterstützung und Entlastung der Lehrperson und bietet so Hilfe bei der alltäglichen Problembewältigung.

2.2.2 Stammkunden

Stammkunden sind Schüler, die regelmässig zu einer vereinbarten Zeit ins ISF kommen. Der fest definierten Zuteilung ins ISF liegt ein Entscheid gemäss Funktionendiagramm zu Grunde, der das Einverständnis der Eltern erfordert und von ihnen mitgetragen werden muss.

Bei der Zuweisung ins ISF präferieren wir folgende Schritte:

Ebene „Fachliche Schwächen“

1. Organisiertes Fördern in Freistunden des Schülers
 - Zuerst investiert der Schüler einen Teil seiner Freizeit, Frei- und Randstunden
2. Organisiertes Fördern im jeweiligen Fach, aber ausserhalb der Regelklasse
 - Befreiung vom Unterricht in der Regelklasse, Lernzielanpassung
3. Organisiertes Fördern anstelle des Fremdsprachenunterrichts
 - Dispensation vom Fremdsprachenunterricht und Förderung in anderen Fächern

Ebene „Allgemeines Verhalten“

1. Umgang mit nur in einzelnen Fächern dispensierten Schülern
2. Schüler, die aufgrund ihres Verhaltens oder negativer Klassenkonstellationen teilweise oder vollumfänglich im ISF betreut und unterrichtet werden (Schulhaus internes Timeout)

2.2.3 Gäste

ISF-Gäste sind Schüler, die nur kurz- oder mittelfristig im ISF betreut werden. Die Entscheidung obliegt den Klassen- und Fachlehrern oder in speziellen Fällen der Schulleitung. Die Eltern werden nur in schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall direkt über die Massnahme unterrichtet.

Schülern, die freiwillig in Freistunden Hausaufgaben erledigen oder nacharbeiten möchten, steht das ISF ebenfalls offen.

3 Förderung

Unsere Schule fördert selbständiges Denken und Arbeiten und die Freude am Lehren und Lernen.
Wir fördern und fordern die Lern- und Leistungsbereitschaft.

Jeder Schüler soll möglichst jene Förderung erhalten, die sich an dessen persönlichem Leistungsvermögen und an seinen spezifischen Lernbedürfnissen und Lernvoraussetzungen orientiert.

3.1 Begabungsförderung

Methodik und Didaktik im Unterricht orientiert sich grundsätzlich an den Prinzipien der Binnendifferenzierung. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Begabungen und Fähigkeiten jedes einzelnen Schülers. Wir fördern die Stärken, wo immer es möglich ist, verharren nicht krampfhaft bei den Schwächen.

Das Frei- und Wahlpflichtangebot berücksichtigt die Begabungsförderung insbesondere im musisch-gestalterischen und naturwissenschaftlichen Bereich.

3.2 Begabtenförderung

Schüler mit weit überdurchschnittlichen Begabungen oder Hochbegabung können im ISF zusätzlich gefördert werden. Mit dem Schüler können spezielle Projekte und individuelle Herausforderungen geplant und organisiert werden. Grundsätzlich sind auch individuelle Lösungen mit externer Förderung möglich.

Mit Unterstützung der ISF-Lehrperson kann auch geprüft werden, ob ein Überspringen einer Klassenstufe sinnvoll und angebracht sein könnte. Für den Vorgang des Überspringens ist der Beizug des Schulpsychologischen Dienstes zwingend erforderlich.

In der 2. Klasse bieten wir die Freifächer Mathematik**plus** und Sprachen**plus** als institutionalisierte Form der internen Begabtenförderung an.

3.3 Förderung der Sozialkompetenz

Wir fördern und fordern soziale Kompetenzen.

Durch die integrative Grundhaltung der Sekundarschule ■■■ ist es jedem Schüler möglich, so weit wie möglich am Regelklassenunterricht teilzuhaben. Dadurch erhalten wir für jeden Schüler weitgehend sein sozio-kulturelles Umfeld.

3.4 Förderung der Selbstkompetenz

Wir unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung.

Grundsätzlich bei allen Schülern, besonders aber bei Schülern mit besonderem Förder- und Unterstützungsbedarf gilt es, die Rahmenbedingungen für eine positive Persönlichkeitsentwicklung zu schaffen. Das ISF ermöglicht nicht nur individuelle Förderung im fachlichen Bereich, sondern gerade auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Durch Einbezug der Gesamtsysteme Schule und Elternhaus eröffnen sich neue Möglichkeiten und Chancen.

3.5 Akzeptanz der Heterogenität

Wir anerkennen Unterschiede in der Leistungsfähigkeit und integrieren möglichst alle Jugendlichen in den Schulbetrieb.

Heterogenität ist eine Tatsache, der wir in unserer Grundhaltung Rechnung tragen. Fördern findet in erster Linie in der Regelklasse statt. Erweiterte Lernformen, individualisierter Unterricht und individuelle Lernformen prägen unseren Alltag. Wir akzeptieren und respektieren das Recht des Menschen auf seine eigene Individualität.

Jeder Schüler ist in einer Regelklasse, wir führen kein separatives Parallelsystem. Kinder mit Lernschwierigkeiten verbleiben nach Möglichkeit in der Regelklasse. Die Begleitung und Förderung leistungsschwacher Schüler vollzieht sich auf Basis der Kooperation zwischen Lehrpersonen und den Heilpädagogen des Förderzentrums.

3.6 Fördern nach definierten Lernzielen

Wir orientieren uns an definierten Lernzielen.

Die in den Lehrplänen und Lehrmitteln vorgegebenen und empfohlenen Lernziele sind für uns verbindlich. Nur in Ausnahmefällen werden in Zusammenarbeit mit den ISF-Lehrpersonen individuelle Anpassungen vorgenommen und angepasste Lernziele definiert. Lernzielanpassungen erfolgen generell nach den Vorgaben des Amtes für Volksschule (Handreichung Januar 2011) und nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.

3.7 Beurteilung

Wir beurteilen fair und transparent.

Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem Thurgauer Zeugnisreglement. Die schriftlichen Prüfungen richten sich nach den alters- und stufenentsprechenden Klassen und die Benotung erfolgt nach dem Notenschlüssel in der jeweiligen Regelklasse. Sofern dies die Fähigkeiten des Schülers zulassen und die Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen mit den Schülern der Regelklasse gewährleistet ist, kann ein dem Regelklassenabschluss entsprechendes Zeugnis ohne weiteren Eintrag ausgestellt werden.

Die Schulleitung ist generell besorgt um eine einheitliche Handhabung der Zeugniseinträge innerhalb der Schule. Sollten aufgrund geringerer Leistungsfähigkeit die Anforderungen deutlich reduziert sein, erfolgt eine individuelle Benotung in den einzelnen Fächern mit dem Zusatz "ISF" im Zeugnis. Sollte eine sinnvolle Benotung gar nicht möglich sein, wird nach Rücksprache mit den Eltern und der Schulleitung auf eine Notengebung insgesamt verzichtet und eine schriftliche Beurteilung in Form eines Berichts dem Zeugnis beigelegt.

Unsere Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler in ihrer fachlichen, sozialen und persönlichen Entwicklung zu verantwortungsbewussten Menschen.

Wir pflegen einen respektvollen Umgang.

Das ISF ist ein Ort, wo jeder Schüler und jeder Lehrer Hilfe und Unterstützung finden kann. Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu erhalten ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein bewusster Schritt der Stärke.

Wir setzen uns so für die Schule ein, dass alle Beteiligten sich mit der Schule identifizieren können.

Das ISF ist ein integraler Bestandteil unserer Schule.

Wir bieten Raum für Entfaltung, für Selbstständigkeit und Mitverantwortung.

Ausnahmen vom Kriterium der Unterstützung in Bezug auf die individuelle Situation werden dann gemacht, wenn das Verhalten eines Schülers die Regelklasse über das normale Mass hinaus belastet und somit für die Klasse - nicht unbedingt für den Betroffenen - eine optimale Lösung gefunden werden muss.

An unserer Schule arbeiten alle Beteiligten in gegenseitiger Achtung und Fairness zusammen.

4 Zusammenarbeit

Wir führen unsere Aufgaben bewusst als Teil eines Teams aus.

Optimales Fördern und Fordern in einer modernen Schule basiert auf dem Zusammenspiel aller Beteiligten. Das ISF ist ein Teil des Ganzen und dient den Interessen der Schule.

Wir führen in einem kooperativen und offenen Stil.

4.1 Zusammenarbeit mit Schulleitung und Behörde

Schulleitung und ISF-Lehrpersonen treffen sich regelmässig für Absprachen, damit Abläufe funktionieren und Ressourcen wirkungsvoll eingesetzt werden. Die Schulbehörde überträgt alle mit Sonderpädagogik zusammenhängenden Entscheide, inklusiv Lernzielanpassungen und Fachdispensationen, an die Schulleitung (gemäss gesetzlicher Regelung). Diese erstellt jährlich einen Bericht an die Behörde und informiert über die Kernthemen und Nutzung der verwendeten Ressourcen.

Wir setzen unsere Kräfte wirkungsvoll ein.

4.2 Zusammenarbeit mit Lehrpersonen

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fachlehrperson und den schulischen Heilpädagogen, um Synergien zu nutzen.

Die Zusammenarbeit mit den Regelklassenlehrpersonen ist nicht starr reglementiert. Die Form und Intensität der Zusammenarbeit orientiert sich am jeweiligen Schüler und den ausgemachten Bedürfnissen. Häufig reichen bilaterale Absprachen bzw. Kurzbesprechungen aus. SHP tragen (mindestens) einmal pro Quartal eine kurze Rückmeldung zum Arbeitsverhalten und Lernfortschritt der Stammkunden in die entsprechende Datenbank ein.

Elterngespräche werden gemeinsam durchgeführt, wobei diejenige Lehrperson die Gesprächsleitung übernimmt, bei welcher der Schüler häufiger den Unterricht besucht.

Bei intensiver Förderung von ausgewiesenen leistungsschwachen Schülern informieren die ISF-Lehrpersonen quartalsweise alle Beteiligten über den Verlauf und die Entwicklung. Hier werden schriftlich Ziele vereinbart und das Erreichen oder Nichterreichen regelmässig überprüft.

4.3 Zusammenarbeit der ISF-Lehrpersonen

Die beiden ISF-Lehrpersonen unterrichten im Teamteaching. Ziel ist es, soweit dies der Penspool zulässt, jeweils zu zweit zu unterrichten.

4.4 Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir nehmen Eltern als Partner und Erziehungsverantwortliche ernst.

Die Eltern werden in den gesamten Entscheidungsprozess so früh als möglich, also sofort nach auftretenden Problemen und entstandenem Handlungsbedarf eingebunden. Der Erstkontakt läuft über die Regelklassenlehrperson, möglicherweise unter Mitwirkung einer ISF-Lehrperson. Bei diesem Gespräch werden die Probleme besprochen und Lösungsvorschläge erarbeitet. Anzustreben ist eine Zustimmung der Eltern zu den erarbeiteten Massnahmen. Sonderpädagogische Massnahmen gegen den Willen der Eltern durchzudrücken ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen.

4.5 Zusammenarbeit mit der Primarschule

Die Primarlehrpersonen weisen bei der schriftlichen Anmeldung der Schüler auf bereits erfolgte sonderpädagogische Massnahmen, auf Lernzielanpassungen und auf Dispensationen hin. Sollte ein Austausch zwischen den SHP-Lehrpersonen erforderlich sein, wird dies ebenfalls auf der Anmeldung vermerkt.

Bei Schülern, welche aufgrund besonderer Defizite einer grossen Unterstützung bedürfen, findet vor dem Übertritt ein Austausch zwischen den SHP-Lehrpersonen der Primar- und Sekundarschule statt. Diese gewährleisten einen rechtzeitigen Informationsfluss vor Beginn des Schuljahres an die entsprechenden neuen Klassenlehrpersonen. Falls es den Übertritt vereinfacht, müssen zu diesen Austauschgesprächen auch Klassenlehrpersonen beigezogen werden.

In der Regel wird jeder Schüler zu Beginn des neuen Schuljahrs einer Regelklasse zugeteilt, mit der er zusammen mit den anderen Schülern seines Jahrgangs in den neuen Schulbetrieb eingeführt wird.

Schüler, die in der Primarschule in einem Fach bereits dispensiert waren, können von Beginn weg während den entsprechenden Lektionen an der Sekundarschule im ISF ihren Bedürfnissen gemäss individuell gefördert werden. Erkenntnisse der SHP-Lehrpersonen der Primarschule sollen dabei berücksichtigt werden, um die Schüler von Anfang an ihren Fähigkeiten entsprechend fördern zu können.

Sollten dennoch Probleme im neuen Umfeld entstehen, werden diese frühzeitig mit den ISF-Lehrpersonen der Sekundarschule besprochen und gemeinsam mögliche Lösungswege gesucht.

5 Organisation

Unsere Schule hat klare Strukturen.

Wir sorgen für gute Rahmenbedingungen.

Die Qualität der Schule ist ein zentrales Anliegen aller Beteiligten: „Wir wollen gemeinsam einen Unterricht mit hoher Qualität erreichen. Dafür arbeiten wir zielorientiert, stufengerecht, motiviert und praxisbezogen. Wir wollen an unserer Schule den Raum für musische, geistige und sportliche Aktivitäten nutzen und pflegen.“

Die durchlässige **Struktur** ermöglicht die stufen- und schülergerechte Förderung. Dieses System hat vor allem für einseitig begabte Schüler grosse Vorteile.

In der Sekundarschule werden Stammklassen G und E geführt. (G = grundlegende Anforderungen, E = erweiterte Anforderungen). Die Einteilungen in die Stammklasse und in die Niveaus der Fächer Mathematik, Französisch und Englisch liegen in der Empfehlung der Primarlehrpersonen, die Sek. entscheidet.

Die Einstufung in die Stammklasse richtet sich nach einer Gesamtbeurteilung des Kindes. Diese umfasst die Beurteilung anhand von Prüfungen, Arbeitsproben und anderen Arbeitsleistungen in den Kernfächern, sowie die Beurteilung des Arbeits- und Lernverhaltens beziehungsweise des Entwicklungspotentials.

Für die Einteilung in die Niveaufächer Mathematik, Französisch und Englisch sind die Leistungen während der Primarschule massgebend.

Durchlässige Sekundarschule

Zwei Stammklassen, drei Niveaufächer:

Wechsel der Stammklasse und der Niveaugruppen sind in jede Richtung möglich.

5.1 Personelle Ressourcen

Die ISF-Schüler werden durch die EDK anerkannte Schulische Heilpädagogen unterrichtet und betreut. Sollten sich trotz intensivster Suche keine ausgebildeten Heilpädagogen finden, können nach den gesetzlichen Bestimmungen für eine Übergangszeit ausgebildete und qualifizierte Lehrpersonen eingestellt werden.

Die beiden ISF Lehrpersonen planen ihre Arbeitszeit so, dass während der gesamten Unterrichtszeit der Schule mindestens eine Lehrperson im Förderzentrum anwesend ist. Dadurch wird gewährleistet, dass Schüler jederzeit aufgenommen und betreut werden können. Deshalb gibt es keine Diskussionen über die Frage, ob ein Schüler betreut werden kann, sondern es wird umgehend über das Wann und Wie gesprochen. Die Frage, ob ein Schüler innerhalb des ISF aufgenommen und betreut wird, orientiert sich also grundsätzlich an den Bedürfnissen des Betroffenen und seines Umfelds.

Beide Lehrpersonen tragen die Verantwortung für die zu betreuenden Schüler zu gleichen Teilen. Absprachen in Bezug auf Elternarbeit finden statt, hier kann es zur Aufgabenteilung kommen.

Jede ISF-Lehrperson ist gleichwertiger Ansprechpartner für die Behörde, Schulleitung, Klassen-, Fachlehrpersonen und Schüler und hat in ihrer Handlung die gleichen Kompetenzen.

Aufgrund der permanenten Besetzung des Förderzentrums kann der Umfang der Betreuung von einer Lektion bis hin zu einer vollumfänglichen Betreuung reichen. Die Inhalte und individuellen Ziele werden zunächst in Abstimmung mit der Regelklassenlehrperson vereinbart, können aber dann je nach Entwicklung und Bedarf durch die ISF-Lehrpersonen angepasst werden. Eine Rückführung in die Regelklasse ist bei entsprechenden Fortschritten jederzeit möglich. Es bestehen keine festen Umteilungstermine oder dergleichen.

5.2 Raumangebot, Infrastruktur

Das Förderzentrum ist in einem Schulzimmer mit direkt angeschlossenen Nebenraum untergebracht. Neben der üblichen Ausstattung für Schulzimmer verfügt das Förderzentrum über mehrere Computerarbeitsplätze.

Interviewfragen

Fragen an SuS:

- Warum bist du heute hier?
- Hat dich die LP geschickt oder bist du freiwillig im AL?
- Was hast du davon, wenn du hier bist?
- Wo wärst du jetzt, wenn es diesen Raum nicht gäbe?
- Wann gehst du zurück in die Klasse?
- Was machen deine Klassenkameraden jetzt?
- Wie wäre es ohne den AL?

Fragen an KLP und LAL:

- Warum gehen diese SuS in den AL?
- Welche Funktion übernimmt der AL?
- Wie wäre es ohne AL?
- Wie hat das mit dem AL an dieser Schule begonnen?
- Seit wann wird diese Schulform praktiziert?
- Was waren die Gründe, um auf diese Schulform zu kommen?
- Was ist dir im Zusammenhang mit der Umsetzung des AL besonders wichtig?
- Was ist dir wichtig aus der professionellen Sicht?

Fragen an SL:

- Was passiert an eurer Schule, wenn LP ausfällt?
- Wie ist die Zusammenarbeit zwischen SSA und SHP geregelt?
- Was waren die Gründe, um diese Schulform zu realisieren?
- Was ist dir im Zusammenhang mit der Umsetzung des AL besonders wichtig?

Einverständniserklärung Schulleitungen

Datenschutz

Der Studierende verpflichtet sich, alle Namen, Bezeichnungen und Informationen im Zusammenhang mit bestimmten Personen und Institutionen zu anonymisieren, so dass ein Rückschluss auf diese Personen und Institutionen unmöglich ist.

Geheimhaltungspflicht

Der Studierende verpflichtet sich, Tatsachen und Daten im Zusammenhang mit der Masterarbeit, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind, vertraulich zu behandeln und geheim zu halten. Der Studierende verpflichtet sich, sein Vorgehen so zu gestalten, dass die Geheimhaltung sichergestellt ist. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Masterarbeit.

Wissenschaftliches Material

Für die Beantwortung der Forschungsfrage sollen «teilnehmende Beobachtungen» durchgeführt werden. Dazu gehört die Befragung von Schülerinnen und Schülern. Es wird dem Studierenden erlaubt, Interviews mit den Beteiligten (LP, SuS) in Papierform und Tonaufnahmen zu machen.

Eigentum und Verwendung des wissenschaftlichen Materials

Daten, Dokumente und Berichte, die im Rahmen der Masterarbeit entstehen, sind Eigentum des Studierenden. Er darf die Daten unter Wahrung der datenschutzrechtlichen und persönlichkeitsrechtlichen Bestimmungen entschädigungslos zu Forschungszwecken und zum Erwerb einer akademischen Qualifikation (MA Special Needs Education) verwenden. Eine Publikation auf «Swisscovery» (nationale Plattform für wissenschaftliche Informationen) oder an anderer Stelle bedarf einer vorgängigen Benachrichtigung.

Studierender (Tobias Schneider)

Schulleitung der betroffenen Schuleinheit _____
